

ONA TILI O‘QITISH JARAYONIDA IJTIMOYIY FANLAR BILAN UZVIY ALOQADORLIKNI SHAKLLANTIRISH USULLARI.

Akramjanova Gulandom Ibrohimjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ona tili o‘qitish jarayonida ijtimoiy fanlar bilan integratsiyalash jarayonining nazariy-metodik yondashuv hamda amaliy yo‘nalishlari tahlil etilgan. Maqolada integrativ yondashuvning didaktik imkoniyatlari ochib berilib, ona tili ta’limi mazmunini tarix, adabiyot, psixologiya, ma’naviyat asoslari kabi fanlar bilan uyg‘unlashtirishning o‘quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirishdagi ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: ona tili ta’limi, fanlararo integratsiya, ijtimoiy fanlar, uzviy aloqadorlik, metodik yondashuv, interfaol metodlar, kompetensiyaviy yondashuv, tahliliy tafakkur nazariyasi.

Аннотация: В данной статье проанализированы теоретико-методические подходы и практические направления интеграции общественных наук в процесс преподавания родного языка. Раскрыт дидактический потенциал интегративного подхода, обосновано значение гармоничного сочетания содержания обучения родному языку с такими предметами, как история, литература, география и основы духовности, в развитии личности учащегося во всех направлениях.

Ключевые слова: обучение родному языку, межпредметная интеграция, общественные науки, взаимосвязь, методический подход, интерактивные методы, компетентностный подход, теория аналитического мышления.

Annotation: This article analyzes the theoretical and methodological approaches as well as the practical directions of integrating social sciences into the process of teaching the native language. The didactic potential of the integrative approach is revealed, and the importance of harmonizing the content of native language education with such subjects as history, literature, geography, and the fundamentals of spirituality in ensuring the comprehensive development of students is substantiated.

Keywords: native language education, interdisciplinary integration, social sciences, interrelation, methodological approach, interactive methods, competency-based approach, analytical thinking theory.

“Ona tili o‘qitish metodikasi” fani falsafa, tilshunoslik siklidagi fanlar, didaktika, tarix bilan uzviy bog‘liqdir.¹ Demak, maktabda «Ona tili» o‘quv fanidan dars

¹ G‘ulomov A., G‘anieva R. *Hozirgi o‘zbek adabiy tili*. – Toshkent: Fan, 2018.

beriladigan yetuk mutaxassis bo‘lishi uchun u shu fanlarni qiyoslab o‘rganishi lozim.

“Ona tili o‘qitish metodikasi” fanining falsafa bilan aloqadorligi. “Ona tili o‘qitish metodikasi” xususiy pedagogik sikldagi fan bo‘lganligi uchun ham, ijtimoiy fanlar guruhiga kiradi va ijtimoiy fanlarning asosini tashkil etadigan falsafa bilan chambarchas bog‘langan.² Ushbu fanning falsafa bilan aloqadorligi ona tilining maqsad va vazifalarini tushunishingizga, bu fanning ta‘lim mazmunini to‘g‘ri belgilashingizga, o‘quvchi faoliyatini to‘g‘ri uyushtirishingizga, o‘qitishning eng samarali metod, vosita va usullarini tanlashingizga, faoliyat mahsulini nazorat qilishingiz va qiyosiy o‘rganish uchun amaliy yordam beradi.

O‘quvchiga o‘z ona tilini o‘rgatish tafakkur bilan chambarchas bog‘langan. Chunki til hodisalarining o‘quvchi ongida voqealanishi tafakkur orqali yuzaga chiqadi. Til tafakkurning aloqadorligi ona tili o‘qitish metodikasi darslarida ijodiy tafakkur sohibini tarbiyalash muammosini hal qilishga ko‘maklashadi.

Ma‘lumki, falsafada har bir umumiy nazariya yakka, juziy tushunchalar yig‘indisidan tashkil topadi, degan qoida mavjud. Ona tili mashg‘ulotlarida o‘quvchi faoliyatini tashkil etishda ham biz xuddi shu qoidaga asoslanamiz. Muayyan bo‘laklarga ajratilgan til hodisalarini kuzatish metodi, ularning birini ikkinchisi bilan taqqoslash metodi orqali o‘quvchi umumiy ta‘rif, qoida va xulosalarga keladi.

Falsafa fikrlash va rivojlanishni o‘zaro uyg‘unlikda qaraydi.³ Sharqning buyuk olimlari (Abu Rayxon Beruniy, Abu Nasr Farobiy, Umar Hayyom, Abu Ali ibn Sino) rivojlantirishni fikrlashning mahsuli deb biladilar. Masalan, Umar Hayyom o‘zining “Matematik traktatlari” asarida shunday yozadi:

“Ozgina o‘yla, o‘zing topasan”,

“Ozgina fikrla, bilib olasan”

singari xitoblari orqali ma‘lumdan noma‘lumga borish g‘oyasini ilgari surgan.

Til materiallari o‘quvchi tomonidan ijodiy fikrlash orqali egallangan bo‘lsa, u amaliy ahamiyatga molik bilim, ko‘nikma va malakalar sanaladi. Shuni unutmaslik lozimki, til hodisalarining mohiyatini anglash, ular orasidagi o‘xshash va farqli tomonlarini aniqlash, til imkoniyatlaridan nutqiy faoliyatda foydalanish singari zaruriy malakalar ijodiy fikrlash orqali ro‘yobga chiqadi.

“Ona tili o‘qitish metodikasi” fanining tilshunoslik fanlari bilan aloqasi. “Ona tili o‘qitish metodikasi” garchand pedagogik sikldagi fan sanalsa-da, ammo uning ilmiy asosini tilshunoslik fanlari tashkil etadi.⁴ Tilshunoslik ilmi sohasida qo‘lga kiritilgan har bir ilmiy yutuq, shubhasiz, maktab ona tili ta‘limining mazmuniga ta‘sir

² Yo‘ldoshev M. Ona tili o‘qitish metodikasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2019.

³ Forobiy A.N. Fozil odamlar shahri. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot, 2016.

⁴ G‘ulomov A. Tilshunoslik nazariyasi asoslari. – Toshkent: Universitet, 2020.

ko‘rsatadi: zaruriyat tug‘ilganda uni yangilash yuzaga keltiradi. Ayni vaqtda shuni ham unutmash lozimki, tilshunoslikda fan erishgan barcha yutuqlarni umumiy o‘rta maktab o‘quvchisiga o‘rgatishning iloji yo‘q hamda bunga extiyoj ham sezilmaydi. Modomiki, shunday ekan, “Ona tili o‘qitish metodikasi” fani ana shu til ilmi sohasida qo‘lga kiritilgan yutuqlardan nimani ajratib olib o‘quvchiga o‘qitish lozimligini ham hal qiladi.

Maktabda ona tili fani o‘zbek tili fonetikasi, leksikasi va grammatikasidan zaruriy ma‘lumotlarni o‘quvchilarning yoshi va taraqqiyot darajasiga mos ravishda ularga yetkazishga xizmat qiladi. Til bir butun tizim bo‘lganligi sababli, maktab ona tili fanining bir bo‘limi ikkinchisi bilan chambarchas bog‘langan. Chunonchi, tilning tovush tizimi o‘rganilar ekan, ayni vaqtda so‘z va uning ma‘nolari, gapda so‘zlarning aloqaga kirishi xususida ham ma‘lumot beriladi. Leksika va grammatika bo‘limlari o‘rganilar ekan, fonetikadan berilgan bilim, ko‘nikma va malakalarga tayanib ish ko‘riladi.

Maktab ona tili ta‘limi nafaqat “Hozirgi o‘zbek adabiy tili” kursi, balki umumiy tilshunoslik, til tarixi, shevashunoslik singari fanlar bilan ham aloqador. Til tarixidan xabardor o‘qituvchi mumtoz adabiy asarlarning til xususiyatlari ustida ishlay oladi, dialektologiyani bilgan o‘qituvchi esa adabiy til bilan shevani qiyoslab, nutqdagi dialektal xatolarning olidini olishi yoki bartaraf etishi mumkin.

“Ona tili o‘qitish metodikasi” fani nutq madaniyati bilan ham aloqador. Zero nutq madaniyati asoslarini puxta bilgan o‘qituvchilar o‘quvchi nutqi ustida samarali ishlay oladi.

“Ona tili o‘qitish metodikasi” fani ifodali o‘qish praktikumi va adabiyotshunoslik nazariyasi fanlari bilan ham bog‘liqdir.

“Ona tili o‘qitish metodikasi” fanining didaktika bilan aloqasi.⁵ Ma‘lumki, ta‘lim jarayonining umumiy va xususiy tomonlari bor. Ta‘limning umumiy tomonini umumiy didaktika, xususiy tomonini xususiy didaktika o‘rganadi. Umumiy didaktika o‘qituvchi va o‘quvchi faoliyatining o‘zaro ta‘sirini o‘rganadi va u barcha o‘quv fanlari uchun aloqadordir. “Ona tili o‘qitish metodikasi” umumiy didaktika bo‘yicha o‘rganilganlarni oydinlashtiradi: ya‘ni umumiy va xususiy didaktikadan o‘rganilgan ta‘lim maqsadi qonuniyatlari, tamoyillari, mazmuni, metodlari, vositalari, tashkiliy shakllarning ona tilini o‘qitish jarayonida voqealanishini aniqlaydi “Ona tili o‘qitish metodikasi” fani didaktikasiga tayanib ish ko‘radi. Chunonchi, ona tili o‘qitish tamoyillari yoki metodlari xususida fikr yuritilar ekan, avvalo umumdidaktik prinsiplar va metodlar, keyin xususiy prinsiplar va metodlarga to‘xtalishga to‘g‘ri keladi.

⁵ Mavlonova R. Pedagogika va didaktika asoslari. – Toshkent: O‘zbekiston, 2019.

“Ona tili o‘qitish metodikasi” fanining psixologiya bilan aloqasi. Ta’limni tashkil etish, o‘qitish bola psixologiyasi bilan chambarchas bog‘langan.⁶ Bu aloqadorlik avvalo o‘quvchilarning yoshi va shaxsiy xususiyatlari bilan bog‘liq. O‘rganilgan til hodisalarini qiyoslash yoki ularni o‘xshash va farqli tomonlariga qarab guruhlash, umumlashtirish, hukm va xulosalar chiqarish shaxsning aqliy faoliyati bilan bog‘liq bo‘lib, xotira, tafakkur, xayol singari individual psixik xususiyatlarga tayanadi. Shuning uchun o‘qituvchi o‘quvchilarning shaxsiy psixik xususiyatlarini bilishi va unga tayanib ish ko‘rishi lozim.

Akademik Pavlovning assosatsiyasi (aloqa bog‘lanish) haqidagi ta’limoti ona tili ta’limida muhim o‘rin egallaydi. Agar til hodisalari orasidagi aloqadorlikka asoslanilmasa, o‘quvchi tilni bir butun sistema sifatida qabul qila olmaydi. Yangi o‘quv materialni oldin o‘rganilganlar bilan bog‘lash bilimlarni tamomila yangi sharoitda qo‘llash imkoniyatini beradi. Bu esa ijodiy faoliyat ko‘rsatish uchun asosdir.⁷

Hozirgi zamon psixologiyasi bilim olishda ehtiyojni zaruriyat deb biladi. Bu ta’limot ona tili mashg‘ulotlarida ham muhim ahamiyat kasb etadi. O‘quvchi o‘z so‘z zaxirasini oshirishga, so‘zdan foydalanishga, har xil nutqiy vaziyatlarga ehtiyoj sezmasa, tilni o‘rganishga qiziqmaydi, unga zaruriyat sezmaydi.

Psixologik nuqtayi nazardan shaxsning o‘z ona tilini bilishi uni rivojlantirish imkoniyatini beradi. Tevarak-atrofdagi kishilar bilan muloqot, dars jarayonida tuzilgan og‘zaki va yozma matnlar, o‘tkaziladigan savol-javoblar rivojlanishni ta’minlovchi omillardir.

Ona tili ta’limining hozirgi bosqichida test topshiriqlariga talab oshgan bir davrda o‘quvchilarda kompyuter bilan ishlash psixologiyasini tarbiyalash muhim ahamiyatga ega. Bu dars mashg‘ulotlarida kompyuter xizmatidan uzluksiz foydalanish orqali qo‘lga kiritiladi.

Ma’lumki, ehtiyojlar insonni ma’lum yo‘nalishda ongli ravishda harakat qilishga undaydi. Bundan asosiy maqsad odamlar bilan hamkorlik qilishi, muloqotga kirishishi bo‘lib sanaladi. Muloqot vaziyatida inson til, imo-ishora, yuz ifodasi, qo‘l harakatlari va muayyan ramziy belgilar vositasida boshqa odamlar bilan aloqa o‘rnatadi. Bu vositalardan kerakligini tanlab olish “Psixologiya” fanining ham, “Ona tili o‘qitish metodikasi” fanining ham vazifasidir.⁸

Xulosa

⁶ Xudoyberdiyeva N. Bolalar psixologiyasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2018.

⁷ Pavlov I.P. *Izbrannye proizvedeniya*. – Moskva: Nauka, 1951.

⁸ Yo‘ldosheva D. *Psixolingvistika nazariyasi*. – Toshkent: Fan, 2021.

“Ona tili o‘qitish metodikasi”fani — bu faqat tilni o‘rgatish vositasi emas, balki inson tafakkuri, ma’naviy dunyosi va shaxsiy rivojlanishining murakkab tizimini shakllantiruvchi ilmiy-nazariy yo‘nalishdir. Ushbu fan falsafa, tilshunoslik, didaktika va psixologiya kabi fanlar bilan uzviy aloqada bo‘lib, har birining nazariy asoslarini o‘z metodikasiga singdirgan. Falsafa bilan bog‘liqligi tufayli “Ona tili o‘qitish metodikasi” o‘qituvchi va o‘quvchi faoliyatini ongli, mantiqiy va maqsadga yo‘naltirilgan holda tashkil etish imkonini beradi. Falsafiy tafakkur tildagi hodisalarni anglash, umumiylikdan yakka misollarga, ma’lumdan noma’lumga o‘tish jarayonida o‘quvchining tafakkurini faollashtiradi. Shuningdek, Sharq allomalari — Beruniy, Forobiy, Ibn Sino, Umar Xayyomlarning “fikr yuritish – rivojlanish manbai” haqidagi qarashlari bugungi kunda ham til ta’limining metodik asosini mustahkamlaydi. Tilshunoslik bilan aloqadorligi esa bu fanning ilmiy poydevorini tashkil etadi. Chunki har bir tilshunoslik yutug‘i, fonetika, leksika va grammatika sohasidagi yangiliklar, ona tili o‘qitish mazmuniga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Metodika bu yutuqlardan o‘quvchining yoshiga, qobiliyatiga va psixologik xususiyatlariga mosini tanlab, o‘quv jarayoniga tatbiq etadi. Bu orqali o‘quvchida amaliy nutq ko‘nikmalari, til sezgisi, tahliliy tafakkur va mustaqil fikrlash qobiliyati shakllanadi.⁹

Didaktika bilan uzviy aloqadorlik ta’lim jarayonining umumiy va xususiy tomonlarini uyg‘unlashtirishga xizmat qiladi. “Ona tili o‘qitish metodikasi” umumdidaktik tamoyillar — maqsad, mazmun, metod, vosita va tashkiliy shakllarni o‘z sohasi doirasida aniq, amaliy shaklda ifodalaydi. Bu esa ta’lim samaradorligini oshiradi, o‘qituvchi uchun metodik asos, o‘quvchi uchun esa o‘quv jarayonini ongli idrok etish imkoniyatini yaratadi. Psixologiya bilan aloqadorlik esa ona tili o‘qitish jarayonida o‘quvchining shaxsiy xususiyatlari, tafakkur darajasi, xotira, diqqat, tasavvur va hissiyotlarining inobatga olinishini ta’minlaydi. Har bir o‘quvchining ruhiy ehtiyojini bilgan holda, unga mos metodni tanlash, tildagi hodisalarni ongli idrok ettirish va ijodiy fikrlashni rag‘batlantirish — bu metodikaning asosiy vazifasidir. Pavlovning assotsiatsiya nazariyasiga tayangan holda, yangi bilimni avvalgi o‘rganilgan ma’lumotlar bilan bog‘lash orqali o‘quvchida ijodiy faoliyat va mustahkam nutq malakalari shakllanadi. Shunday qilib, “Ona tili o‘qitish metodikasi” fani kompleks, integrativ tabiatga ega bo‘lib, nafaqat lingvistik bilimlarni, balki falsafiy tafakkur, psixologik idrok, didaktik mahorat va pedagogik maqsadni uyg‘un holda mujassamlashtiradi. Bu fan o‘quvchini mustaqil fikrlovchi, muloqot madaniyatiga ega, o‘z fikrini aniq ifoda eta oladigan, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni anglay oladigan shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.¹⁰

References:

⁹ Zunnunov A. *Til va tafakkur metodikasi*. – Toshkent: Universitet, 2019.

¹⁰ Qodirova N. *Nutq madaniyati va til ta’limi*. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2021.

1. Mahmudov N. Nurmonov. A. Sobirov D va boshqalar. Ona tili. Umumta'lim maktablarining 6-sinfi uchun darslik. " Tasvir " nashriyot uyi. Toshkent: 2017.
2. Muhitdinova H. Ta'lim bosqichlarida o'zbek tili o'qitilishi uzluksizligini ta'minlashning ilmiy-metodik asoslarini takomillashtirish. P.f.d. diss. - Toshkent, 2011.
3. Sattorova N. O'quvchilarning insho yozish malakalarini shakllantirish. P.f.n. diss. -Toshkent: 1995.
4. B. G'ulomov, B. Qobulova Nutq o'stirish mashg'ulotlari. Toshkent. 1995.
5. N. Mahmudov Ta'lim bo 'g'inlarida ona tili o'qitish mazmunini yangilash muammolari. Qarshi. 1993.
6. R. Safarova Ona tili ta'limining yangilangan mazmuni va uning didaktika asoslari. Toshkent. 1995.

ONA TILI DARSLARIDA OT SO‘Z TURKUMINI O‘QITISH METODIKASI.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА.

METHODOLOGY OF TEACHING NOUNS IN NATIVE LANGUAGE LESSONS

Asqaraliyeva Durdonaxon Davronbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Filologiya fakulteti O‘zbek tili va adabiyot yo‘nalishi

Annotatsiya: Ushbu maqol O‘zbekiston Respublikasida ta’lim sohasidagi islohatlar va morfologiya bo‘limidagi ot so‘z turkumining ma’nosi, xususiyatlari, turli grammatik ro‘llari va qo‘llanishi, hamda maktab ta’limida ot so‘z turkumini qulay o‘rgatish usullari haqida ma’lumot beradi.

Kalit so‘zlar: Jamiyat, maktab, o‘quvchilar, ot so‘z turkumi, tasvir, mashq, predmet, ta’lim, metodika, takrorlash, o‘qituvchi.

Abstract: This article describes the meaning, features, different grammatical roles and use of nouns in the field of education reforms and morphology in the Republic of Uzbekistan, as well as the use of nouns in school education. provides information on teaching methods.

Key words: Society, school, students, noun group, image, exercise, subject, education, methodology, repetition, teacher.

Аннотация: В этой статье описываются значение, особенности, различные грамматические роли и использование имен существительных в сфере реформ образования и морфологии в Республике Узбекистан, а также использование имен существительных в школьном образовании. Предоставляется информация о методах обучения.

Ключевые слова: Общество, школа, ученики, группа существительных, образ, упражнение, предмет, образование, методика, повторение, учитель.

Hozirgi kunda O‘zbekiston Respublikasida ta’lim olish va ta’lim berish bo‘yicha juda ko‘p islohatlar olib borilmoqda. Ta’lim tizimi o‘quvchi yoshlarning individual ehtiyojlarini hisobga olishga harakat qilmoqda. Bu shaxsiylashtirilgan ta’lim degan ma’noni anglatadi. Misol uchun, o‘qituvchi har bir o‘quvchining qobiliyatlari va qiziqishlariga qarab o‘quv dasturini o‘zgartirishi mumkin. Bu esa o‘quvchilarning yanada samarali ta’lim olish va o‘z-o‘zini rivojlantirishga yordam beradi. O‘qitish metodikasida ham turli o‘zgarishlar kuzatilmoqda. Endi ko‘proq interektiv va faol usullar (masalan, o‘yin orqali ta’lim, guruh bo‘lib ishlash, muammolarni yechish) qo‘llanilmoqda. Ushbu usullar o‘quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantiradi va ularga o‘z bilimlarini amaliyotda qo‘llashni o‘rgatadi.

Maktabda o‘qitish metodikasi o‘zgarib, ta’lim sifati ham, mazmuni ham, muhit ham o‘zgarib, – dedi Shavkat Mirziyoyev. Jamiyatda muallimning obro‘-e’tibori va maqomini ko‘tarish, o‘quv dasturlari va metodikasini to‘liq qayta ko‘rib chiqish, maktabni ta’limning keyingi bosqichlari bilan uzviy bog‘lash, o‘qituvchilarni ortiqcha qog‘ozbozlikdan xalos etib, o‘z ustida ko‘proq ishlashi uchun sharoit yaratish va shuni rag‘batlantirish, maktab infratuzilmasi va undagi ma’naviy muhitni yaxshilash kabi masalalarning yechimlari aniq belgilab berilmoqda. Davlatimiz rahbari avvalo maktablarda o‘quv yuklamasi va darslar sonini qayta ko‘rib chiqish, o‘quvchilarni faqat yodlashga emas, balki fikrlashga chorlaydigan metodika yaratish zarurligini ta’kidladi.¹

Maktab ta’limida ona tilini o‘qitishning asosiy maqsadi-o‘quvchilarda nutqiy ma’daniyatni rivojlantirish, ularni to‘g‘ri va ravon gapirishga, yozishda to‘g‘ri imlo va grammatikani qo‘llashga o‘rgatishdir. Bu esa o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga va muammolarni hal qilishga o‘rgatadi. Ona tilida ot so‘z turkumini o‘quvchilarga samarali o‘rgatish uchun quyidagi metodlar va yondashuvlarni qo‘llash mumkin:

1. Kirish va tushuntirish. Ot so‘z turkumini o‘rgatishda o‘quvchilarga ot so‘z turkumining ta’rifini, uning asosiy vazifasini va gapdagi ro‘lini tushuntirish zarur.

Misol uchun ot so‘z turkumi qaday so‘roqlaraga javob bo‘ladi va u nimalarni ifodalab keladi.

O‘qituvchi bazi tushunchalarni berganidan so‘ng yon atrofidagi narsa buyumlar orqali ularni o‘quvchilarga ko‘rsatish bilan tushuntirishi mumkin. Darsga biroz

e'tiborsiz bo'lib qolgan o'quvchilarni o'rinlaridan turgizib ot so'z turkumining har bir so'rog'iga misol aytishini so'rash ,albatta o'qituvchi bundan oldin o'zi misol keltirgan bo'lishi shart .E'tibor qilmay qolgan o'quvchidan so'rash esa boshqa o'quvchilarni sergaklikka chaqiradi. Ko'rinish turlari bo'yicha tushuntirish.

Jonli otlar: hayvonlar, odamlar (bola, o'g'il, ot, mushuk)

Jonsiz otlar: o'simliklar, predmetlar (kitob, telefon, gul, daraxt)

Yalpi otlar: jamiyat va umumiy tushunchalar (yosh, tinchlik, baxt)

Tasvirlash va misollar orqali otlarni tahlil qilishni taklif qilish .Misol uchun tasvirli rasmlardan foydalanib gaplar tuzing va o'quvchilardan gaplashdagi suratdagi ot so'z turkumiga doir bo'lgan so'zlarni topishlarini so'rang va birgalikda turlarga ajirating. Bu usul o'quvchilarda qiziqish uyg'otadi mavzuni o'zlashtirib olish osonroq bo'ladi. O'quvchilarga otlarni tanlash va ishlatish uchun intellektiv mashqlar berish samarali o'rganishga yordam beradi. Tasvirlangan matndan otni topish. O'quvchilarga tasvir ko'rsatiladi, ular shu rasmga mos keladigan otni tanlashi kerak. Otlarni to'g'ri joylashtirish . O'quvchilarga ot so'z turkumiga oid bo'gan so'zlar beriladi, so'zlardan to'g'ri foydalangan holda matn yaratishadi yoki gaplar tuzishadi. Mashq orqali takrorlash maktab darsligida berilgan mashqlar orqali mavzu takrorlanadi. Yana ot so'z turkumini o'rganishda boshqa so'z turkumlari bilan ham bog'lab o'rganish muhim. Masalan; ot va sifatni birga ishlatib gap tuzishni o'rganing. Katta bola, chiroyli qiz, uzun ko'prik, baland uy singari. Ot va fe'l ustoz dars beryabdi, bola o'ynayabdi kabi... O'quvchilarga otlarning keng qamrovli ekanligini va turli kontekstlarda ishlashini tushuntirish . Otlarning ko'plik va birlikda ishlatilishi:

Birlik: kitob, ruchka, kuchuk

Ko'plik: kitoblar, ruchkalar, kuchuklar

Ot so'z turkumini o'qitish jarayonida o'quvchilarni yanada faol ishtirok etishga chaqirish va ularning ko'nikmalarini shakllantirish uchun amaliy mashqlarning foydasi katta yana bir usul barcha so'z turkumlariga doir bo'lgan so'zlar yozilgan qog'ozchalar stol ustiga teriladi dars davomida kam qatnashgan o'quvchilar stol yoniga chaqiriladi so'ng turli so'zlar orasidan faqat ot so'z turkumigagina mos bo'lgan so'zlarni ajiratib berishi so'raladi. Ushbu usul orqali o'quvchilarga nafaqat ot so'z turkumi balki boshqa so'z turkumlarini ham qisman takrorlashga va yoki biroz tushunchaga ega bo'lishiga hissa qo'shadi.

Ko'p variantli mashqlar. O'quvchilarga variantlar berish va ularga to'g'ri javobni tanlashni taklif qilish. Masalan , quyidagi otlarni tanlang va ular bilan tog'ri gaplarni hosil qiling. Gaplar oldindan yoziladi , o'quvchilar nuqtalar o'rniga otlarni qo'yadi.

Otlar; (telefon, bola, kitob, joy, gullar)

_____ uyda kutib turibdi.

Bog‘da _____ ochildi.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda maktab ta'limida ona tilini o'qitish o'quvchilarning tilini to'g'ri, aniq va samarali ishlatish ko'nikmalarini rivojlantirishda, shuningdek, fikrlash, ijodiy yondashuv, madaniy va ma'naviy qadriyatlarni o'rganishda asosiy o'rin tutadi. Bu jarayon o'quvchilarning intellektual, madaniy va axloqiy jihatdan rivojlanishiga yordam beradi. Ot so'z turkumi-tilning eng asosiy va muhim so'z turkumi bo'lib, insonlar, hayvonlar, narsalar, joylar, holatlar va tushunchalarni ifodalovchi so'zlar to'plamidan iborat. Ot so'z turkumini o'qitishning asosiy maqsadi o'quvchilarga ot so'z turkumining qanday ishlatilishini tushuntirish, uning shakllari va turlarini o'rgatish va ularning so'z boyligini oshirish.

FOYDALANGAN ADARABIYOTLAR

1. Mahmudov M.I. Maktabda muammoli ta'limni tashkil qilish. – Toshkent, 1981, - B.15.
2. Mirzayev M. va boshqalar. O'zbek tili. T., 1978. -B.17-26.

**ONA TILI DARSLARIDA SIFAT SO‘Z TURKUMINI O‘QITISH METOD
VA USULLARI**
**МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РАЗРЯДА СЛОВ
«ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ» НА УРОКАХ РОДНОГО (УЗБЕКСКОГО)
ЯЗЫКА METHODS AND TECHNIQUES OF TEACHING THE PART OF
SPEECH “ADJECTIVE” IN MOTHER TONGUE (UZBEK) LESSONS**

Abdumajidova Ominaxon
Andijon davlat pedagogika instituti
Filologiya fakulteti 3-kurs talabasi
Ominaabdumajidova0@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida ta‘lim sohasidagi islohotlar va morfologiya bo‘limidagi so‘z turkumlaridan biri sifat so‘z turkumi hamda maktab ta‘limida sifat so‘z turkumini o‘qitish usullari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston, intellektual, kreativ, pedagog, ta‘lim, o‘quvchi, metod, predmet, sinf, asliy, nisbiy, o‘zbek tili, belgi, sifat.: This article talks about reforms in the field of education in the Republic of Uzbekistan and the methods of teaching adjectives in school education, one of the word groups in the morphology department.

Key words: Uzbekistan, intellectual, creative, pedagogue, education, student, method, subject, class, original, relative, Uzbek language, character, quality.

Аннотация: В данной статье рассказывается о реформах в сфере образования в Республике Узбекистан и методике преподавания прилагательных в школьном образовании, одной из групп слов на кафедре морфологии.

Ключевые слова: Узбекистан, интеллектуальный, творческий, педагог, образование, ученик, метод, предмет, класс, оригинал, родственник, узбекский язык, характер, качество.

Hozirgi kunda muhtaram prezidentimiz Sh.Mirziyoyev tomonidan ta’lim sohasiga juda katta e’tibor qaratilmoqda . Ta’lim tizimining ishlashi va rivojlanishi uchun huquqiy kafolatlar va mexanizmlar yaratish, ta’lim olish jarayonida ta’lim oluvchilar uchun teng imkoniyatlar yaratish va shaffoflikni ta’minlash , O‘zbekiston Respublikasi ta’lim tizimini xalqaro ta’lim standartlari darajasigacha takomillashtirish.

Ma’naviyat maktabdan boshlanadi. Maktablarda ta’lim sifatiga qanday e’tibor bersak, ma’naviyatga ham shunday e’tibor berishimiz kerak,- dedi Shavkat Mirziyoyev.

Maktab o‘quvchilarining bilimi va ko‘nikmalarini shakllantirish, ularni milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik ruhida tarbiyalash, o‘qituvchi kasbi nufuzini va pedagoglarning sifat tarkibini oshirish, darsliklar va o‘quv metodik majmualarni zamon talablari asosida takomillashtirish, xalq ta’limi muassasalarining xalqaro standartlarga javob beradigan zamonaviy modellarini barpo etish maqsadida, shuningdek, 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasini “Inson qadrini ulug‘lash va faol mahalla yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturiga muvofiq:

2024 yil 1 sentyabrga qadar Milliy o‘quv dasturining ta’lim jarayoniga **to‘liq joriy etilishini**, shu jumladan, 2022 yil yakuniga qadar 3-, 6-, 7- va 10-sinflar uchun, 2023-2024 yillarda 4-, 5-, 8-, 9- va 11-sinflar uchun darsliklar, mashq daftarlari hamda o‘quv qo‘llanmalar yaratilishini ta’minlasin. Xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish hududiy markazlari negizida **Pedagoglarni yangi metodikalarga o‘rgatish milliy markazlari** ⁱ

Maktab ta’limida ona tili o‘qitish metodikasi – bu o‘quvchilarga ona tilini samarali va sifatli o‘rgatish uchun ishlatiladigan metod va usullarning tizimidir. Ona tili o‘qitish metodikasi birinchi navbatda o‘quvchilarda tilni to‘g‘ri ishlatish ,tahlil qilish, fikrni aniq ifodalash, yozma va og‘zaki nutqni rivojlantirish kabi ko‘nikmalarni shakllantirishga qaratilgan.Ona tilini o‘qitishning asosiy maqsadi o‘quvchilarda nutqiy madaniyatni rivojlantirish , ularni to‘g‘ri va ravon gapirishga , yozishda to‘g‘ri imlo va grammatikani qo‘llashga o‘rgatishdir. Bunda o‘quvchilar o‘z fikrlarini aniq ifodalashga mustaqil fikrlashga va muammolarni hal qilishga o‘rgatiladi.

Milliy o‘quv dasturi bo‘yicha yaratilgan ona tili darsligi o‘quvchilarda o‘z fikrini bayon qilishga yordam bermoqda va boshqa fanlar bilan chambarchas holda o‘rganib o‘z bilimlarini yanada mustahkamlab o‘rganishmoqda .Milliy o‘quv dasturida yaratilgan 7-sinf ona tili darsligida “Teleboshlovchi bolib qolsam ,, mavzusi orqali Sifat so‘z turkumini metod va usullar orqali tushuntirib o‘tamiz.

Kirish: Predmetlarning belgi xususiyati (rangi, hajmi, shakli, mazasi, xarakteri, holati, vazni, hidi, o‘rin yoki vaqtga munosabati) ni

ifodalaydigan soʻzlar turkumi sifat deyiladi. Sifatlar ot yoki feʼlga bogʻlanib qanday?, qanaqa?, qaysi?, qachongi? soʻroqlaridan biriga javob boʻladi: yashil qalam, mitti yulduz, kunbotar tomon, kuzgi tufli, afsonaviy qush, tajang odam, yaxshi oʻqimoq, chiroyli yozmoq. Sifatlar gapda aniqlovchi, kesim, hol boʻlib keladi.

Sifatlar maʼno xususiyatiga koʻra ikki xil boʻladi: a) asliy sifatlar b) nisbiy sifatlar. Predmet belgisini bevosita ifodalaydigan, belgini darajalab koʻrsata oladigan, -roq qoʻshimchasini erkin qabul qiladigan sifatlar asliy sifatlar deyiladi: shirin qovun - shirinroq qovun - eng shirin qovun; katta baliq - kattaroq baliq - juda katta baliq. Predmet belgisini oʻrin yoki paytga nisbatlab, boshqa predmetga oʻxshatish orqali ifodalaydigan, -roq qoʻshimchasini qabul qilmaydigan sifatlar nisbiy sifatlar deyiladi: Nisbiy sifatlar ~li, -iy (-viy), -simon, -lik, -gi (-ki, qi), -dagi qoʻshimchalari yordamida hosil qilinadi: mevali daraxt, tibbiy maʼlumotnoma, zamonaviy libos, sharsimon jism.

Sifat darajalari

Bir predmetdagi belgini boshqa predmetdagi xuddi shunday belgiga nisbatlab farqlash hodisasi *sifat darajalari* deyiladi.

Sifatlarda uch xil daraja mavjud: *oddiy daraja, qiyosiy daraja, orttirma daraja*.

Oddiy daraja sifatleri bir predmetgagina xos belgini ifodalaydi. Ular belgini boshqa belgiga qiyoslamagan holda anglatadi. Oddiy daraja sifatlarida hech qanday qoʻshimcha yoki yordamchi soʻz boʻlmaydi. Masalan, *katta hovli, chaqqon qiz, yashil durracha, qirmizi olma*.

Qiyosiy darajada bir predmetning belgisi boshqa predmetdagi xuddi shunday belgiga qiyoslanadi.

Qiyosiy daraja —*roq* qoʻshimchasi bilan hosil qilinadi. Bu qoʻshimcha belgining ortiq yoki kamligini koʻrsatadi. Masalan: Belgining ortiqligi: Alining kitobi Valining kitobidan *qiziqroq*. Oltin kumushdan *ogʻirroq*. Belgining kamligi: Bu xona awalgisidan ham kichikroq.

Orttirma daraja shakli yordamchi soʻzlar vositasida hosil qilinadi va belgining m eʼyordan ortiqligini ifodalaydi. Orttirma daraja m aʼnosini ifodalovchi yordamchi soʻzlaiga quyidagilar kiradi: *eng, juda, gʻoyat, gʻoyatda, bagʻoyat, oʻta, benihoyat, nihoyat, nihoyatda* kabilar.¹

Milliy oʻquv dasturi orqali ishlab chiqilgan 7- sinf ona tili darsligi oʻquvchilarni oʻz fikrlarini qoʻrqmasdan bayon eta olishlari va har bir mazuni yaxshi tushinib amalda qoʻllay olishlari uchun yaratilgan. Bu darslikda sifat mavzusi berib oʻtilgan va “Teleboshlovchi boʻlib qolsam” mavzusi orqali oʻquvchilarga sifat mavzusi yoritib berilgan.

Oʻquvchilarni eng avvalo darsga jalb qilish uchun metodlardan toʻgʻri foydalangan holda darsni boshladik.

Mavzuga mos boʻlishi uchun oʻquvchilarga journalist obrazi orqali oʻquvchilarga yangiliklar aytib oʻtildi va oʻquvchilar uchun ham journalist obrazi orqali ikki xil

matn berildi ulardan bittasi rasmiy biri esa norasmiy matn o‘quvchilar bu matnlarni jurnalis qanday bo‘lishi kerak bo‘lsa shunday o‘qishdi va berilgan topshiriqni juda yaxshi bajarishdi.

“Rasmga qarab sifat tanlash” metodi.

O‘quvchilarga ikki xil predmet yoki shaxslar haqida qisqa tavsif beriladi va ularni sifatlar bilan taqqoslash so‘raladi. Masalan, “bir daraxt kichikroq, ikkinchisi ko‘proq bargli”. Bu usul orqali o‘quvchilar sifat darajalarini o‘rganib ularni amalda ishlatishni o‘zlashtiradilar.

Rolli o‘yin (Interfaol metodi).

“Adashgan sifat” o‘yini. O‘quvchilarga turli sifatlar va otlar yozilgan kartochkalar tarqatiladi. Ular mos sifatlarini to‘g‘ri otlar bilan birlashtirib, ularni guruhda muhokama qilishlari kerak bo‘ladi. Masalan, shirin – meva, katta – uy kabi.

Demak sifat so‘z turkumi mustaqil qo‘llana oladigan so‘z turkumi bo‘lib o‘quvchilar uchun juda zarur mavzu o‘quvchilar har xil metodlar va matnlar orqali sifat mavzusini yana ham yaxshi tushunib oldilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S.Rahimov, B.Umurqulov Hozirgi o‘zbek adabiy tili Toshkent_2003
2. G‘afforova T Boshlang‘ich ta‘limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar: O‘quv qo‘llanma. Toshkent. Tafakkur, 2011.
3. Muslimov N. va boshqalar. Innovatsion ta'lim texnologiyalari – Toshkent: 2015. – 208 bet.
4. Qosimova K. va boshq. Ona tili o‘qitish metodikasi. Toshkent-2009.
5. Saidaxmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. Toshkent, 2003.
6. M.A.Arabboyeva Ona tili darslari orqali o‘quvchilarning ijtimoiy emotsional – fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirish. Замонавий таълим / современное образование, 2022, 12-son.
7. Arabboyeva M. Ona tili darslarini milliy dastur talablari asosida tashkil etish dolzarb pedagogik muammo sifatida. Scientific Bulletin of NamSU-Научный вестник НамГУ-NamDU ilmiy axborotnomasi–2023-yil_7-son.

**O‘ZBEK TILIDAGI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARDA
HAYVONLAR HAKARATINING SEMANTIK VA STILISTIK IFODASI
СЕМАНТИЧЕСКОЕ И СТИЛИСТИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ
ДВИЖЕНИЙ ЖИВОТНЫХ В УЗБЕКСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ
ЕДИНИЦАХ
SEMANTIC AND STYLISTIC EXPRESSION OF ANIMAL
MOVEMENTS IN UZBEK PHRASEOLOGICAL UNITS**

Dildora Turg‘unova turgunovadildora1989@gmail.com

Andijon davlat pedagogika instituti katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada zoonim komponentli frazeologizmlarning denotativ va konnotativ ma’nolari, ular tarkibidagi zoomorf kodlar hamda bu birliklarning xalq ongida qanday ramziy talqin kasb etishi xolis ilmiy yondashuv asosida tahlil etildi. Turg‘un o‘xshatishlarning idioma maqomiga ega ekani, ularning zamirida obrazli tafakkur modelining mavjudligi va bu model til vositasida barqaror nutq birliklariga aylanishi o‘rganildi.

Kalit so‘zlar: zoonim, frazeologizm, hayvon harakati, turg‘un o‘xshatish, zoomorf kod, milliy-madaniy tafakkur, obrazli ifoda, idiomatik birliklar.

Абстрактный. В статье с научной объективностью проанализированы денотативные и коннотативные значения фразеологизмов с зоонимическим компонентом, зооморфные коды в их составе, а также символическое

осмысление данных единиц в народном сознании. Изучено, что устойчивые сравнения обладают статусом идиомы, и в их основе заложена образная модель мышления, которая посредством языка оформляется в стабильные речевые единицы

Ключевые слова: зооним, фразеологизм, движение животных, устойчивое сравнение, зооморфный код, национально-культурное мышление, образное выражение, идиоматические единицы.

Annotation: The article presents an objective linguistic analysis of the denotative and connotative meanings of phraseological units with zoonymic components, the zoomorphic codes embedded within them, and the symbolic interpretations of these units in the collective consciousness of the people. It is revealed that stable similes often hold the status of idioms and are based on figurative thinking models that are linguistically realized as fixed expressions in speech.

Keywords: zoonym, phraseologism, animal movement, fixed comparison, zoomorphic code, national and cultural cognition, figurative expression, idiomatic units.

Har bir til fondida uning faunasi bilan bog‘liq so‘zlar mavjud. Jumladan, hayvon nomlari ham ular sirasidandir. Shunday ekan, ularning harakatini ifodalovchi leksik birliklar ham turlicha bo‘lishi tabiiy. Hayvonlarning harakatini ifodalovchi bunday leksemalar hayvon nomlari bilan valentlik hosil qilish bilan birga, muayyan kontekstda turli ma’nolarni ifodalash xususiyatiga ham ega. O‘zbek tilida hayvonlar xatti-harakatini ifodalovchi so‘zlar ishtirok etgan maqol, ibora, o‘xshatishlar ham borki, ular til leksik zaxirasining katta qismini tashkil qilib, salmoqli o‘rin tutadi.

O‘zbek tilida zoonim komponentli iboralarning, asosan, sintaktik va semantik jihatdan etnos hayotida mavjud bo‘lgan, ayni hududda yashovchi hayvon nomlarini ko‘chirish orqali yasalgan. Masalan, *otdan tushsa ham, egardan tushmas* frazemasida o‘z ahvolini yuqori baholaydigan insonlarning tasvirini; *qo‘y og‘zidan cho‘p olmagan, qo‘yday yuvosh* frazemalari o‘ta yuvosh, beozor insonlarga xos frazeologik tasvirni; *buzoqning haqi bor deb sigirning sutini ichmaydi* frazemasida

imonli, taqvodor tabiatga ega insonlarning tasvirini; *dumini qisib qochmoq* iborasi biror sabab bilan qo‘rqish tasvirini yaratish uchun shakllangan, desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Tilimizda boshqa hududda yashovchi hayvonlarning nomlari, ularning xatti-harakatlari asosida yaratilgan frazemalar ham mavjud. Masalan, *pashshadan fil yasamoq* frazemasi kichkina muammoni katta qilib ko‘rsatadigan insonlarning frazeologik tasvirini yaratadi. Ibora sintaktik strukturasi boshqa hududda yashovchi fil zoonimi ishtirok etgan.

O‘zbek tilidagi iboralar statistikasiga oid materiallarga asoslanganimizda, til zaxiramizda boshqa hududda yashovchi hayvonlarning biologik xatti-harakati asos bo‘lgan frazemalar soni kamligi aniqlandi. Bundan ko‘rishimiz mumkinki, hayvon nomi bilan aloqador til birliklaridan ko‘ra uning tabiatidagi xoslangan xatti-harakati ishtirok etgan til birliklarining ko‘p bo‘lishi o‘sha zoonimning etnos hayoti, madaniyati, tabiati, tarixi bilan bog‘liqligini ko‘rsatadi.

Biz tadqiqot maqsadidan kelib chiqib o‘zbek tilidagi yuqorida keltirib o‘tilgan zookomponentli frazemalar ichidan faqat hayvonning xatti-harakatlari ishtirok etganlariga e‘tibor qaratmoqchimiz. Chunki bunday turdagi iboralar paydo bo‘lishida etnosning obrazli tafakkur yaratish mahorati, lingvokognitiv xususiyati yanada aniqroq ko‘rinadi. Shuningdek, hayvonning xatti-harakatlarini yaxshiroq bilish, ularni ko‘chma ma’noda tilga olib kirish orqali qaysi zoonim milliy-madaniy xarakterga ega ekanligi yaqqol aks etadi.

Iboralar yuzasidan olib borilgan o‘rganishlar shuni ko‘rsatadiki, tilida frazeologizmlar tarkibidagi komponentlar leksik ma’nosidan uzoqlashadi. Natijada esa tilda yangi ma’noni ifodalovchi tushunchalar hosil bo‘ladi.

Avvalgi olib borilgan ko‘plab tadqiqotlarda dunyoning lingvistik tasvirini yaratish natijasida zoonimlar ishtirok etgan maqol, ibora, o‘xshatish kabi paremiologik birliklar paydo bo‘lishi, ularda dunyo va til o‘rtasidagi munosabatlarning o‘ziga xos tomonlari kuzatilishi mumkinligi e’tirof etildi.[Tosheva D., 2017. 15]. Zoomorf kodlar (qo‘y, it, tuya va h.k.) frazemalarni shakllantiradigan asosiy komponent sifatida o‘rganildi [Jo‘rayeva B., 2020. 21].

Ammo bu kabi ishlar mazmunida zoonimning harakat-holati ishtirok etgan frazeologizmlar, ularda zoomorf kodlarning ifodalanishi shu kungacha tilshunoslar e'tiboridan chetda qolganligini e'tirof etishimiz joiz bo'ladi. Negaki, *tumshug'idan ilinmoq, bo'yin tovlamoq, dumini bosib olmoq, uya qo'yimoq, qanoti ostida saqlamoq, dumini likillatmoq* kabi frazeologik birliklarning komponent tahliliga e'tibor beradigan bo'lsak, ularda aniq qaysidir zoonim keltirilmagan bo'lsa-da, zoomorf kodlar aynan zoonimning xatti-harakatiga ishora qiluvchi leksemalar ekanligining guvohi bo'lamiz.

Zoonim komponentli frazeologik birliklarning tarkibidagi zoomorf kodlar ham turlicha frazeologik birliklarning tarkibida qo'llanib, o'z leksik ma'nosidan tashqari yangi frazeologik ma'nolarni ifodalaydi. Fikrimiz isbotini o'zbek tilida hayvon xatti-harakatini ifodalovchi quyidagi *qo'nmoq, uchmoq, tatalamoq, tirnamoq, kemirmoq, po'st tashlamoq, pir etmoq, churq etmoq, cho'qimoq, dumini bosmoq, dumini qismoq, sakramoq, qichqirmoq, qotmoq* so'zlari orqali hosil bo'lgan frazeologik birliklarda qanday ma'nolar ifodalanishi bilan izohlaymiz. Yuqorida keltirilgan leksik komponentlar ishtirok etgan iboralar zoonim xatti-harakatidagi denotativ mazmun bilan bog'lanish hosil qiladi. Masalan, qushga qo'nish elementi, mushukka tirnash elementi, parrandalarga cho'qish elementi, baqaga qotib o'tirish elementi, ilonga po'st tashlash elementi xos bo'lib, obraz asosidagi harakat metaforik ahamiyat kasb etish hisobiga tilda frazeologik birliklar hosil bo'lishini ta'minlaydi.

O'zbek tilida hayvonlar harakatini ifodalovchi leksemalar ishtirok etgan ko'plab o'xshatishlar ham mavjud. Ular tilning ichki va tashqi muhit manzarasini aks ettirish natijasida shakllangan bo'lib, xalqning boy lisoniy zaxirasining katta qismini tashkil etadi.

O'xshatishlarni tadqiq etgan ko'p tilshunoslarning aksariyati turg'un o'xshatishlarni idiomalarga yaqin turishini yoki idioma maqomida bo'lishini ta'kidlaydilar. Turg'un o'xshatishlar til tizimidagi alohida frazeologik iboralarning bir turini tashkil qilishini e'tirof etadilar [Mahmudov N., Xudoyberganova D., 2013. 7]. O'xshatishlar ko'p asrlar mobaynida kishilar nutqida qo'llanishi natijasida

turg'unlashib, so'zlovchilar ongida muayyan modellar shaklida mustahkamlanib qolgan. O'xshatish asosidagi obraz muayyan belgi-predmet va yoki harakat bilan muntazam bog'liq bo'ladi. Til – xalq milliy-madaniy ko'rsatkichlarini aks ettirar ekan, zero “...lingvomadaniyatshunoslik tilni madaniyatning in'ikosi sifatida o'rganar ekan, lingvomadaniy tadqiqot ushbu tilga tegishli bo'lgan madaniyat xususida, ushbu madaniyat qadriyatlari xususida ma'lum xulosalarni bera olishi kerak” [Usmanov F., 2024. 24].

Yuqorida keltirilgan fikrlarga qo'shilgan holda zoonim komponentli o'xshatishlar ham tilga tayyor holda olib kirilishini, hayvonning xatti-harakati bilan bog'liq tushunchalar etnos kognitiv dunyosida avvaldan mavjud bo'lgan kompetentlik asosida shakllanishini e'tirof etamiz.

O'zbek tili frazeologik birliklari fondida hayvonning biologik xatti-harakati asos vazifasini o'tagan quyidagi zoonim komponentli o'xshatishlar mavjudligi aniqlandi: *ho'kizdek pishqirmoq; bo'tadek bo'zlamoq; bo'rsiqday semirmoq; ayiqdek bo'kirmoq, ayiqdek o'kirmoq; ariday g'uvillamoq, ariday guvillamoq, ariday g'ing'illamoq, ari chaqqanday bo'lmoq; arslonday na'ra tortmoq, arslonday hayqirmoq, sherday o'kirmoq; baliqday suzmoq, baliqday og'izni kappa-kappa ochmoq; bedanadek sayramoq; beshiktervataraday tebranmoq; bulbulday sayramoq, xonish qilmoq; burgut kabi chang solmoq, tashlanmoq; buqalamunday tuslanmoq; bo'zto'rg'aydek bo'zlamoq; bo'rdoqiga boqilgan qo'ydek semirmoq; bo'riday g'ajib tashlamoq, bo'ridek izg'imoq; jo'jaxo'rozdek bo'ynini cho'zmoq, hurpaymoq; ilon kabi o'rmalamoq, ilondek sudralmoq, ilondek buralmoq, ilondek bilanglamoq, ilondek vishillamoq; itdek qopmoq, quvmoq, talamoq, itdek akillamoq, arillamoq, irillamoq (so'zlashuvda), quturmoq, dumini qisib yurmoq, itdek sang'imoq; kalamushdek kemirmoq, yemirmoq; kalxatdek chang so'lmoq; kanadek yopishmoq; kapalakdek uchmoq, qo'nmoq; kiyikdek hurkmoq; maymundek sakramoq; moldek bo'kmoq; mushukdek suykalmoq, hurpaymoq, pisib kelmoq; otday pishqirmoq; pashsha chaqqanday; sichqodek kemirmoq; tovuqdek qiyqillatmoq; toychoqdek gijinglamoq, shataloq otmoq, o'ynoqlamoq, irg'ishlamoq; tulkidek ayyor, quv, hiylagar; tuyadek lo'killamoq, bo'kirmoq, o'kirmoq; to'tiqushdek*

sayramoq, takrorlamoq; chayondek chaqmoq; chumolidek o‘rmalamoq, g‘ivirlamoq, uymalashmoq; chumchuqdek chirqillamoq; cho‘chqadek semirmoq, to‘ng‘izdek semirmoq; echkidek sakramoq, echkidek dikanglamoq; eshakdek hangramoq, eshakdek ishlamoq.

Dastlabki kuzatishlarimiz shuni ko‘rsatadiki, o‘zbek tili leksik fondida zoonim xatti-harakati ishtirok etgan mingga yaqin o‘xshatishlar mavjud. Ularning shakllanish omillari, milliy-mental xususiyatlari, shuningdek, ular ishtirok etgan matnlarning milliy-madaniy jihatlarini ochib berish kabi masalalar alohida keng ko‘lamli ilmiy ish bo‘lmog‘i lozim.

Xulosa qilib aytganda, har bir millat tilida hayvonlar xatti-harakati asosida shakllangan maqol, ibora va o‘xshatishlar mavjud va ular o‘sha xalqning o‘ziga xos dunyoqarashi, tabiiy muhitga bo‘lgan munosabatini aks ettiradi. Hayvondagi harakatlardan insonlar ma’naviy ma’nolar kashf etib, ularni ramz sifatida qabul qilishgan, totem sifatida ulug‘lashgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Маҳмудов Н., Худойберганова Д. Ўзбек тили ўхшатишларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Маънавият, 2013. – 319 б.
2. Жўраева Б. Мақолларнинг лисоний мавқеи ва маъновий-услубий кўлланилиши: Филол. фан. номз. ...дисс. автореф. – Самарқанд, 2002. – 44 б.
3. Жўраева Б. Ўзбек халқ мақоллари шаклланишининг лингвистик асослари ва прагматик хусусиятлари: Филол. фан. д-ри (DSc). ...дисс. – Самарқанд, 2019. – 237 б.
4. Тошева Д. Зооним компонентли мақолларнинг лингвокультурологик хусусиятлари: Филол. фан. б-ча фалс. д-ри (PhD) ...дисс. автореф. – Тошкент, 2017. – 51 б.
5. Usmanov F. O‘zbek milliy qadriyatlarining lingvomadaniy aspekti: Filol. fan. d-ri (DSc). ...diss. – Andijon, 2024. – 265 б.

Nutqiy kompetensiyani shakllantirishda lingvistik omillarning metodik asoslari

Andijon davlat pedagogika instituti magistranti

Qosimova Saida

Annotatsiya: Mazkur maqolada nutqiy kompetensiyani shakllantirish jarayonida lingvistik omillarning o‘rni, ularni o‘quv jarayoniga metodik jihatdan tatbiq etish imkoniyatlari hamda samarali usullar tahlil qilinadi. Tadqiqotda nutqiy kompetensiyaning mazmuni, uning tarkibiy qismlari — fonetik, leksik, grammatik va stilistik kompetensiyalar o‘rtasidagi bog‘liqlik yoritiladi. Og‘zaki va yozma savodxonlikni o‘stirish, ijodiy, ilmiy va kreativ fikrlash hamda o‘quvchilarning tafakkur qilish qobiliyatini takomillashtirish bo‘yicha tilshunos, metodist olimlar hamda psixologlarning ilmiy qarashlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: ona tili ta’limi, og‘zaki va yozma savodxonlik, nutqiy ko‘nikma, nutqiy kompetensiya, ta’limiy topshiriqlari, ilg‘or texnologiyalar, kreativ yondashuv, ijodiy tafakkur, tasviriy ko‘rgazmalar, matn turlari ustida ishlash.

Аннотация: В данной статье анализируется роль лингвистических факторов в процессе формирования речевой компетенции, а также возможности их методического применения в учебном процессе и эффективные методы реализации. В исследовании раскрывается содержание речевой компетенции, взаимосвязь её составляющих — фонетической, лексической, грамматической и стилистической компетенций. Рассмотрены научные взгляды лингвистов, методистов и психологов по вопросам развития устной и письменной грамотности, творческого, научного и креативного мышления, а также совершенствования мыслительных способностей учащихся.

Ключевые слова: обучение родному языку, устная и письменная грамотность, речевые навыки, речевая компетенция, учебные задания, передовые технологии, креативный подход, творческое мышление, наглядные пособия, работа над типами текста.

Annotation: This article analyzes the role of linguistic factors in the process of developing speech competence, the possibilities of their methodological application in the educational process, and effective implementation methods. The study explores the content of speech competence and the interrelation of its components — phonetic, lexical, grammatical, and stylistic competences. The scientific views of linguists, methodologists, and psychologists on improving oral and written literacy, fostering creative, scientific, and critical thinking, as well as enhancing students’ cognitive abilities, are examined.

Keywords: native language education, oral and written literacy, speech skills, speech competence, educational tasks, advanced technologies, creative approach, creative thinking, visual aids, working with text types.

Bugungi kunda yangi O‘zbekistonda barpo etish va uchinchi Renessans poydevorini yaratishda yosh avlodga chuqur bilim berish, ularni har tomonlama barkamol shaxs sifatida tarbiyalash kabi muhim vazifalar belgilangan. Bu jarayon ona tili o‘qituvchilarning har bir darsni ilg‘or zamonaviy metodlar, nutqiy kompetensiyani rivojlantirishga qaratilgan pedagogik texnologiyalar orqali tashkil etishning samarali yechimlarini topish bilan o‘zaro chambarchas bog‘liqdir.

Ona tili o‘qitishning asosiy vazifalaridan biri o‘quvchilarda adabiy til me‘yorlariga amal qilgan holda mustaqil tafakkur qilish, kreativ va ijodiy fikrlash qobiliyatini o‘stirish hamda o‘zining fikrini og‘zaki, yozma shaklda aniq, sermazmun, tushunarli, savodli tarzda ifodalashni o‘rgatishdan iborat. Shu bois ona tili darslarida o‘quvchilarning nutqiy kompetensiyasini o‘quv topshiriqlari asosida rivojlantirishga e‘tibor qaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Ona tili darslarining sifat va samaradorligini oshirishda nutqiy kompetensiyalarning o‘ziga xos o‘rni muhim hisoblanib, uni rivojlantirishda qator omillarning o‘rni ahamiyatli. Nutqiy kompetensiyalar rivojlantirishdagi asosiy omillardan biri o‘quvchilarning so‘z boyligini oshirishga e‘tibor qaratish maqsadga muvofiq. Nutq turlari o‘ziga xos xususiyatlarga ega. “Og‘zaki nutq, odatda, bevosita nutq jarayonini tashkil etadi. Yozma nutqda esa muayyan masofaning bo‘lishi nazarga olinadi.”¹

Shunga ko‘ra ularning izchilligi, to‘liq yoki noto‘liqligi ham har xil bo‘lishi tabiiy”¹. Har bir o‘quvchida, avvalo, og‘zaki nutq rivojlanib borishi mumkin, biroq og‘zaki nutqidagi fikrini, qarashini ifodalayotganida yozma nutq me‘yorlariga amal qilishi hamda ikkala nutq shaklida ham fikrlar bayonining ketma-ketligi, izchilligi eng muhim holatlardan biri hisoblanadi.

O‘quvchilarning og‘zaki va yozma nutqida mantiq, mazmun va ma‘no bo‘lishi bo‘yicha

ko ‘nikmalar ona tili darslarida shakllantiriladi. Binobarin, ulug‘ alloma Abu Nasr Forobiy grammatika va mantiqning ahamiyati haqida quyidagicha fikr bildiradi: “Grammatika odamlar nutqini to‘g‘rilagani kabi – u shuning uchun ham vujudga kelgandir, – mantiq ilmi ham xato kelib chiqishi mumkin bo‘lgan tafakkurni to‘g‘ri yo‘ldan olib borishi uchun aqlni to‘g‘rilab turadi”.¹

O‘quvchilar o‘z nutqida mantiqan fikrlab, mulohaza bildirishlari maqsadga muvofiq. Shu bois ular xotirasidagi so‘z zaxirasini o‘z nutqi orqali harakatga keltiradi.

Nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda N.Bekniyazova so‘z boyligini oshirish uchun so‘zlash jarayoni bo‘lishi zarurligini quyidagi fikr-mulohazani keltiradi: "Ruxshunos V. Penfiled odam bosh miya po‘stlogining chap yarim sharida joylashgan nutqiy faoliyat bilan bog‘liq markaz va zonalar haqida fikr yuritir ekan, nutq uchun zarur harakatlarni tartibga soladigan Brok zonasiga e‘tiborni qaratadi. Brok zonasi buyumlarni atash markazi bilan ko‘p martalab bog‘lanmas ekan, o‘rganilayotgan so‘zlarni nutqda qo‘llash uchun bu zonada zarur dinamik stereotiplar hosil bo‘lmaydi degan xulosaga keladi... So‘zlash jarayonidagina sifatlarni ma‘nosi va vazifasiga ko‘ra xotiraga tushirish va tanlash operatsiyalari va amallari bajariladiki, ayni shu operatsiya va amallar dinamik stereotipning shakllanishini ta‘minlaydi".¹

Demak, so‘zlash uchun o‘quvchi miyasida so‘zlarning ma‘nolari va ularning dinamik ko‘rsatkichlari o‘sib borishi hamda nutqda qo‘llanib borishi nutqiy faoliyatga aylanishi nazarda tutiladi. So‘zni o‘rganish jarayoni uning nimani ifodalaganini tushunib eshitish; so‘zni esda saqlab qolish; muloqotning turli vaziyatlarida so‘zni qo‘llay olish qobiliyatini qamrab oladi. So‘zni taqdim qilish uning fonetik, yozma va grammatik shaklini tanishtirishdan, ma‘nosini, qo‘llanilishini tushuntirishdan iboratdir. Shu nuqtai nazardan, sintaktik birliklar, so‘z birikmalarining bir- biriga mantiqiy bog‘lanishini va monologik, diologik matn tuzishni, uni yozma ifodalash yuzasidan ko‘nikmaga ega bo‘lishi zarur. Bu omillar takomili o‘quvchilar matnlarni yozma savodxonlikka rioya qilib mustaqil yaratishida namoyon bo‘ladi, konteksni erkin tahlil qilishida sinovdan o‘tadi. B.O‘rinboyevning qayd etishicha, “so‘zlashuv nutqini xarakterlashda ko‘zga tashlanadigan ikki tomon mavjuddir. Ulardan biri dialog bo‘lsa, ikkinchisi monologdir“. So‘zlashish jarayonida diologik nutqining mazmundorligi, suhbat olib borilishining mahsuldorligi uning monologik nutqi oldindan mukammal o‘sib borganligidan dalolat beradi.¹

So‘zlashuv nutqining mazkur ikki tomoni nutq ishtirokchilar soni jihatdan farq qilsa-da, lekin bu nutqiy faoliyatlar bir-biri bilan bog‘liq faoliyatlar sirasiga

kiradi. “Dialog asli yunoncha dialogos (gaplashish, suhbatlashish) so‘zidan olingan bo‘lib, “shaxslararo suhbat va fikr almashuv” ma‘nosini ifodalaydi. Dialog og‘zaki nutqning nutq jarayonida bir yoki bir necha kishi ishtirok etgan nutqiy aloqaning muhim shaklidir”. “Jamiyatning barcha jabhalarida, oilada, mahallada, dars jarayonida, mashg‘ulotlarda ham dialog orqali fikr almashiniladi, bayon qilinadi. Dialog ijtimoiy hayotimizda foydalaniladigan faol nutq turidir. Bu nutq turi asnosida so‘zlovchi va tinglovchining muayyan maqsadi amalga oshadi, nutqiy kompetensiyaning tarkibiy komponentlari rivojlanib boradi. Demak, nutqiy kompetensiyani o‘quvchilarda rivojlantirish leksik birliklar, sintaktik birliklar, xususan, kiritmalarni nutqiy faoliyatda amaliy tomonlama qo‘llashni o‘rganishi ulardagi keng mushohada yuritishiga asos vazifasini bajaradi. Shunday ekan, ularning ijodiy va mantiqiy fikrlashini belgilangan me‘yorlar amal qilishni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.ⁱ

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, Yangi O‘zbekiston sharoitida ta‘lim tizimini modernizatsiya qilish, yosh avlodni har tomonlama yetuk va barkamol shaxs sifatida tarbiyalash, ularda mustaqil, ijodiy va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Ushbu jarayonda ona tili ta‘limining, xususan, nutqiy kompetensiyani rivojlantirishga yo‘naltirilgan metodik yondashuvlarning o‘rni beqiyosdir. Ona tili darslarida o‘quvchilarda nutqiy kompetensiyani shakllantirish nafaqat grammatik bilimlarni egallash, balki so‘z boyligini kengaytirish, og‘zaki va yozma nutq madaniyatini yuksaltirish, mantiqiy izchillik va ifodaviylikni ta‘minlash orqali amalga oshiriladi. Bu jarayonda lingvistik, psixologik va pedagogik omillarning o‘zaro uzviy bog‘liqligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotda keltirilgan fikr-mulohazalar shuni ko‘rsatadiki, o‘quvchilarning so‘z boyligini oshirish, ularning tafakkur jarayonini faollashtirish, nutqiy faoliyatda so‘z va ifodalarning ma‘no jihatdan to‘g‘ri qo‘llanishini ta‘minlash — nutqiy kompetensiyani rivojlantirishning asosiy shartidir. Forobiy, Bekniyazova va boshqa tilshunos olimlarning ilmiy qarashlaridan ko‘rinib turibdiki, mantiqiy tafakkur va nutq o‘zaro chambarchas bog‘liq bo‘lib, biri ikkinchisini to‘ldirib boradi. O‘quvchilarni og‘zaki va yozma nutqda fikrini ravon, mantiqan izchil, mazmungan boy tarzda ifodalashga o‘rgatish, ularda dialogik va monologik nutqni uyg‘un shakllantirish til ta‘limining sifatini belgilovchi asosiy omillardandir. Shu sababli o‘qituvchi dars jarayonida ilg‘or pedagogik texnologiyalar, kommunikativ va interfaol metodlardan samarali foydalanishi lozim va nutqiy kompetensiyani rivojlantirish – bu o‘quvchining shaxsiy fikrlash madaniyatini, muloqotga kirishish qobiliyatini, ijodiy tafakkurini shakllantiruvchi murakkab, ammo zarur jarayondir.

Til o‘qitish metodikasini takomillashtirish, o‘quv topshiriqlarini to‘g‘ri tanlash va ularni bosqichma-bosqich tatbiq etish orqali o‘quvchilarda nutqiy faollik, mustaqil fikrlash va ifodaviy savodxonlik yuqori darajada shakllanadi. Bu esa o‘z navbatida Yangi O‘zbekiston ta’lim tizimining asosiy maqsadi — barkamol, bilimli va ijodkor yoshlarni tarbiyalash yo‘lida muhim qadam hisoblanadi.

R

1.Амиров Р. Особенности синтаксиса казахской разговорной речи. – Алма-Ата, 1998.

2.Бекниязова Н. Таълим қорақалпоқ тилида олиб бориладиган мактабларнинг бошланғич синфларида ўқувчилар сўз бойлигини ошириш:Номзод. дисс. автореферати. - Т., 1998.

3.Маҳмудов Н. ва бoshq. Ona tili. O‘rta ta’lim muassasalarining 11- sinfi va kasb-hunar ta’limi muassasalari o‘quvchilari uchun darslik. – T.: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2018.

4. Рогова Г.В. Методика обучения английскому языку. { на англ.яз} Учебной пособие для педагогических институтов И ф-тов иностранного языка.Л.Просвещения,1975.

5.Тўхлиев Б., Шамсиева М., Зиёдова Т. Ўзбек тили ўқитиш методикаси. – Т.:Янги аср авлоди, 2009.

6.Ўринбоев Б. Ҳозирги ўзбек тилида воқеатив гап категорияси. – Тошкент

Morfologiyaga oid tushunchalarni shakllantirishning metodik asoslari (6-sinf misolida)

Andijon davlat pedagogika instituti magistranti

Abdulxayeva Maftunabonu Ibroximjon qizi

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘quvchilarda morfologiyaga oid tushunchalarni shakllantirishning metodik asoslari 6-sinf misolida yoritilgan. Unda morfologiya bo‘limining ona tili ta‘limidagi o‘rni, o‘quvchilarda grammatik tafakkurni rivojlantirishdagi ahamiyati hamda so‘z turkumlarini o‘rgatishning samarali metodlari tahlil qilinadi. Shuningdek, morfologik tahlilni o‘qitish jarayonida qo‘llaniladigan interfaol, tahliliy, taqqoslash va o‘yinli metodlar orqali o‘quvchilarning mustaqil fikrlash, kuzatuvchanlik hamda nutqiy faolligini rivojlantirish yo‘llari ko‘rsatib beriladi. Maqolada 6-sinf darsliklari va amaliy mashg‘ulotlar asosida morfologik bilimlarni o‘zlashtirishni samarali tashkil etish bo‘yicha metodik tavsiyalar berilgan. Natijada o‘quvchilarda grammatik bilimlar tizimli ravishda shakllanadi, so‘zning grammatik shakli va gapdagi vazifasini to‘g‘ri aniqlash malakasi mustahkamlanadi.

Kalit so‘zlar: morfologiya, grammatik tafakkur, so‘z turkumlari, metodika, interfaol metodlar, tahliliy metod, taqqoslash, 6-sinf, ona tili ta‘limi, morfologik tahlil.

Аннотация: В данной статье рассматриваются методические основы формирования морфологических понятий у учащихся на примере 6-го класса. Раскрывается значение морфологии в системе преподавания родного языка, а также её роль в развитии грамматического мышления учащихся. Проанализированы эффективные методы обучения частям речи, такие как аналитический, сравнительный, игровые и интерактивные методы. Особое внимание уделено формированию у учащихся навыков самостоятельного анализа, наблюдательности и активного использования морфологических знаний в речи. В статье также представлены методические рекомендации по организации усвоения морфологических знаний на основе учебников 6-го класса и практических занятий.

Ключевые слова: морфология, грамматическое мышление, части речи, методика обучения, интерактивные методы, аналитический метод, сравнительный метод, 6-й класс, родной язык, морфологический разбор.

Abstract: This article examines the methodological foundations for developing students’ understanding of morphology using the example of the 6th grade. It highlights the importance of morphology in native language education and its role in developing students’ grammatical thinking. The paper analyzes effective methods for teaching parts of speech, such as analytical, comparative, game-based, and interactive approaches. Special attention is given to developing students’ skills in independent analysis, observation, and active application of morphological knowledge in speech.

The article also provides methodological recommendations for effectively organizing the acquisition of morphological knowledge based on 6th-grade textbooks and practical lessons.

Keywords: morphology, grammatical thinking, parts of speech, teaching methodology, interactive methods, analytical method, comparative method, 6th grade, native language education, morphological analysis.

Bugungi kunda ta’lim tizimida o‘quvchilarning grammatik savodxonligini shakllantirish, tilning tuzilishi va uning qismlarini chuqur anglashga o‘rgatish muhim masalalardan biridir.¹ Ona tili ta’limida morfologiya bo‘limi o‘quvchilarning so‘z va uning shakllari haqidagi bilimlarini boyitadi, so‘z turkumlarini to‘g‘ri qo‘llash, nutq madaniyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.¹ 6-sinfda morfologiyani o‘rganish o‘quvchilarda grammatik tafakkurni shakllantirishda asosiy bosqich hisoblanadi. Chunki bu davrda o‘quvchilar allaqachon so‘z turkumlari, ularning belgilarini o‘rganishni boshlaydilar va morfologik tahlil qilish malakasini egallaydilar. Shuning uchun o‘qituvchi nafaqat nazariy bilimlarni, balki ularni amaliyotda qo‘llash ko‘nikmasini ham rivojlantirishi zarur.

Tadqiqot maqsadi: 6-sinf o‘quvchilarida morfologiyaga oid tushunchalarni shakllantirishning samarali metodik asoslarini aniqlash.

Tadqiqot vazifalari:

- Morfologiya bo‘limining o‘quv jarayonidagi o‘rnini tahlil qilish;
 - Morfologik tushunchalarni o‘rgatishda qo‘llaniladigan metodlarni o‘rganish;
- 6-sinf darsliklari asosida amaliy mashg‘ulotlar tizimini ishlab chiqish.

Tadqiqot ob’ekti: 6-sinf o‘quvchilariga morfologik bilimlarni o‘qitish jarayoni.

Predmet: Morfologik tushunchalarni shakllantirish metodikasi.

Morfologiya va uning ta’limdagi o‘rni Morfologiya — tilshunoslikning so‘z shakllari va so‘z turkumlarini o‘rganadigan bo‘limidir.¹ U so‘zning tuzilishi,

o‘zgarish shakllari, grammatik kategoriyalari (son, jins, kelishik, shaxs, zamon va boshqalar)ni o‘rgatadi. Ona tili fanida morfologiya bo‘limi o‘quvchilarga so‘zning grammatik shaklini tahlil qilish, uni gapdagi o‘rni va vazifasi bilan bog‘lash imkonini beradi. Shuning uchun bu bo‘lim o‘quvchilarning:

- grammatik tafakkurini shakllantiradi;
- nutq madaniyatini yuksaltiradi;
- fikrni aniq, izchil va mantiqan ifodalashga o‘rgatadi.
- 6-sinfda morfologiya bo‘yicha o‘rganiladigan asosiy mavzular:
- So‘z turkumlari haqida umumiy tushuncha;
- Ot, sifat, son, olmosh, fe‘l, ravish, bog‘lovchi, yuklama va undov so‘zlar;
- So‘zning morfologik tahlili.

Bu mavzular orqali o‘quvchi so‘zning ma’nosini, shaklini, gapdagi vazifasini farqlashni o‘rganadi. Shu bilan birga, morfologiya fonetika, so‘z yasalishi va sintaksis bilan uzviy bog‘liq holda o‘rganiladi.¹

O‘quvchilarda morfologiyaga oid tushunchalarni shakllantirish metodikasi O‘qitish metodlari va yondashuvlar Morfologiyani o‘qitishda quyidagi metodlar samarali hisoblanadi:

Tahliliy metod: so‘zning tuzilishi, shakli va ma’nosini tahlil qilish orqali grammatik mohiyatni anglashga o‘rgatadi.

Taqqoslash metodi: so‘z turkumlari o‘rtasidagi farq va o‘xshashlikni aniqlashga yordam beradi.

Amaliy metod: o‘quvchilarni mashq, yozma va og‘zaki topshiriqlar orqali faol ishtirok etishga undaydi.

O‘yinli metod: “So‘z turkumini top”, “Kim tez aniqlaydi?”, “Fe‘lni tahlil qil” kabi o‘yinlar orqali darsni qiziqarli o‘tkazish imkonini beradi.

Interfaol metodlar: “Klaster”, “Insert”, “Aqliy hujum”, “Sinkveyn” texnologiyalari o‘quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi.¹

So‘z turkumlarini o‘rgatish jarayoni 6-sinfda o‘quvchilarga so‘z turkumlarini chuqur o‘rgatish muhimdir. Masalan: Ot mavzusini o‘rganishda: “ot narsa, shaxs yoki hodisani bildiradi” degan ta’rif asosida, “Kim? Nima?” so‘roqlariga javob beruvchi so‘zlar misolida tahlil qilinadi. Fe‘l mavzusida harakat va holatni bildiruvchi so‘zlar ustida ishlanadi, shaxs, zamon, nisbat kabi kategoriyalarni aniqlashga o‘rgatiladi. Sifat mavzusida belgi bildiruvchi so‘zlarning darajalari, turlari, gapdagi vazifasi izohlanadi. Bu jarayonda o‘qituvchi nazariyani qisqacha tushuntirib, so‘ngra o‘quvchilarni amaliy tahlilga jalb etishi zarur.

Mashqlar tizimi va amaliy ishlar O‘quvchilarning morfologik bilimlarini mustahkamlash uchun quyidagi mashq turlari tavsiya etiladi:

- So‘z turkumini aniqlash mashqlari;
- Morfologik tahlil (so‘zning leksik va grammatik ma’nosini ajratish);
- Gapdagi so‘zlarning grammatik shaklini tahlil qilish;
- So‘zlarni o‘zgartirish, yasalgan shakllarni aniqlash;

Mustaqil yozma ishlanmalar: “O‘tning turlari”, “Fe’ning zamonlari” mavzularida qisqa matn yozish. Interfaol mashg‘ulotlar o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, kuzatuvchanlik, tahliliy tafakkurni rivojlantiradi.

Amaliy tajriba (6-sinf misolida) Morfologik bilimlarni o‘rgatishda tajriba-sinov ishlari o‘tkazilganda quyidagi natijalar kuzatiladi:

- Darslarda interfaol metodlardan foydalangan o‘qituvchilarning sinflarida o‘quvchilarning faolligi 40–50% ga oshadi;
- Morfologik tahlilni og‘zaki shaklda bajarish o‘quvchilarning nutqiy savodxonligini mustahkamlaydi;

O‘yinli mashg‘ulotlar (masalan, “So‘zdan so‘z yasang”, “Fe’lni top”) o‘quvchilarning e’tiborini kuchaytiradi.

Namunaviy topshiriq: “Bahor keldi, dala ishlari boshlandi” gapidagi so‘zlarning so‘z turkumini aniqlang, morfologik tahlil qiling. Bu kabi mashqlar orqali o‘quvchilar so‘z turkumlarini farqlash, ularning grammatik shaklini to‘g‘ri aniqlashni o‘rganadilar.

Xulosa

Morfologiyaga oid tushunchalarni shakllantirish ona tili ta’limining eng muhim yo‘nalishlaridan biridir. Ayniqsa, 6-sinf bosqichida o‘quvchilar tildagi so‘z turkumlari, ularning grammatik shakllari va gapdagi vazifasi haqida dastlabki ilmiy tushunchalarga ega bo‘ladilar. Shu sababli bu jarayonni ilmiy-metodik asosda, bosqichma-bosqich tashkil etish zarur. ¹ O‘quvchilarda morfologik bilimlarni shakllantirish faqatgina nazariy ma’lumot berish bilan chegaralanmasligi kerak. Ularning tafakkurini rivojlantirish, o‘rganilgan grammatik hodisalarni amaliyotda qo‘llash, nutqda to‘g‘ri ishlatish, tahlil qilish ko‘nikmalarini shakllantirish darsning asosiy maqsadi bo‘lishi lozim. Shu nuqtayi nazardan o‘qituvchi dars jarayonida tahliliy, taqqoslash, o‘yinli hamda interfaol metodlardan samarali foydalanishi, o‘quvchilarning mustaqil fikrlashini rag‘batlantiruvchi mashq va topshiriqlarni tizimli tarzda qo‘llashi muhimdir. Morfologik tushunchalarni shakllantirishda quyidagi omillar muhim ahamiyatga ega:

- O‘qituvchining tilshunoslik bo‘yicha nazariy tayyorgarligi va dars metodikasini to‘g‘ri tanlashi;
- O‘quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda dars jarayonini tashkil etish;

Interfaol metod va innovatsion texnologiyalarni qo‘llash orqali darslarni qiziqarli, muloqotli shaklda o‘tkazish; Mustaqil tahlil, amaliy mashg‘ulot va ijodiy

topshiriqlarni muntazam qo‘llab, o‘quvchilarning faol ishtirokini ta‘minlash. Natijada o‘quvchilar so‘zning leksik va grammatik ma‘nosini ajrata oladi, morfologik tahlilni og‘zaki va yozma shaklda bajarishga o‘rganadi. Ular nutqida so‘z turkumlarini to‘g‘ri ishlatish, gapda grammatik birliklarning o‘zaro bog‘liqligini aniqlash, til hodisalarini anglab yetish kabi muhim ko‘nikmalarga ega bo‘ladilar. Shunday qilib, morfologiyani o‘qitish jarayonida ilg‘or pedagogik yondashuvlardan foydalanish, o‘quvchi faoliyatini faollashtirish, darsni amaliy va interfaol ruhda tashkil etish morfologik bilimlarni puxta shakllantirishning eng muhim sharti hisoblanadi. Bu esa o‘z navbatida o‘quvchilarning grammatik savodxonligini oshiradi, ona tiliga bo‘lgan qiziqishini kuchaytiradi hamda ularni nutq madaniyatiga yo‘naltiradi.¹

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi umumiy o‘rta ta‘lim davlat standarti. – Toshkent, 2020.
2. “Ona tili” 6-sinf darsligi. – Toshkent: “O‘qituvchi” nashriyoti, 2023.
3. To‘xtaboyev, M. Tilshunoslik asoslari. – Toshkent, 2019.
4. Xo‘jamqulova, N. Ona tili ta‘limi metodikasi. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2021.
5. G‘ulomov A., G‘anieva R. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent: Fan, 2018.
6. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar bo‘yicha metodik qo‘llanma. – Toshkent, 2022.

МНОГОАСПЕКТНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ КОЛОРАТИВНОЙ ЛЕКСИКИ В ЛИНГВИСТИКЕ

Оразымбетова Шахсанем Амирбековна

Докторант (Phd)

Нукусский государственный педагогический институт им.Ажунияза,

г.Нукус

e-mail: sahsanemorazymbetova@gmail.com

Аннотация. Статья посвящена многоаспектному анализу колоративной лексики в лингвистике, охватывающему антропологический, психолингвистический, когнитивный, лингвокультурологический и сопоставительный подходы. Рассматриваются семантические, когнитивные и культурные характеристики цветообозначающих лексем.

Ключевые слова: цветообозначающая лексика, лингвистика цвета, языковая картина мира, антропологический подход, психолингвистика, когнитивный подход, лингвокультурология, сопоставительный анализ, семантика

Rezyume. Maqola lingvistikada rang ifodalovchi leksemalarning ko'p qirrali tahliliga bag'ishlangan bo'lib, antropologik, psixolingvistik, kognitiv, lingvokulturologik va qiyosiy yondashuvlarni qamrab oladi. Ranglarni ifodalovchi leksemalar (koloronimlar)ning semantik, kognitiv va madaniy xususiyatlari o'rganiladi.

Kalit so'zlar: rang ifodalovchi leksema, rang lingvistikasi, dunyoning lisoniy manzrasi, antropologik yondashuv, psixolingvistika, kognitiv yondashuv, lingvokulturologiya, qiyosiy tahlil, semantika

Abstract. The article examines the multifaceted study of colorative vocabulary in linguistics, encompassing anthropological, psycholinguistic, cognitive, linguocultural, and comparative approaches. It explores the semantic, cognitive, and cultural characteristics of color terms (coloronyms) and their role in shaping the linguistic worldview.

Keywords: colorative vocabulary, linguistics of color, linguistic worldview, anthropological approach, psycholinguistics, cognitive approach, linguoculturology, comparative analysis, semantics

Изучение лексем, обозначающих цвет, в языкознании охватывает широкий спектр вопросов, включая анализ их семантических, структурных, когнитивных и культурных характеристик. Цветообозначения выполняют в языке не только описательную функцию, фиксируя свойства объектов, но и выражают психологические, социальные и культурные аспекты восприятия, формируя уникальную языковую картину мира.

Современные исследования выделяют такие концепции, как «лингвистика цвета» и «лингвоцветовая картина мира». Лингвистика цвета как самостоятельная дисциплина постепенно обретает чёткие очертания, чему способствует длительное изучение системы цветообозначений. Это позволило сформулировать теоретические и практические задачи, определить актуальные направления исследований и разработать специализированный методологический инструментарий для анализа вербализации цвета как лингвокультурного явления.

В лингвистике сформировались разнообразные подходы к изучению цветовой лексики, которые можно классифицировать в зависимости от фокуса анализа. Эти направления условно разграничены, так как многие исследования используют интегрированный подход, комбинируя элементы разных парадигм.

Антропологический (исторический) подход. Знание истории и этимологии изучаемой группы слов является первостепенным, поскольку эти информации служат базой для современной теории концептуального изучения цветowych слов. В связи с тем, антропологический подход предполагает исследование истории и развития цветообозначающих лексем, изучение формирования групп колоронимов, а также их состава и структуры в определенный период развития языка.

В рамках данного направления следует в первую очередь выделить классические первоисточники - труды американских исследователей Б.Берлина и П.Кей. В работе «Базовые цветоименования, их универсальность и эволюция» ученые предложили идею фокусных цветов. Они выдвинули теорию универсальной последовательности возникновения цветовых категории в языках. Авторы утверждают, что цветовые категории в языках возникают в универсальной последовательности: сначала появляются лексемы для светлых и тёмных оттенков («белый» и «чёрный»), затем — для красного, зелёного, синего, жёлтого, коричневого, розового, оранжевого, фиолетового и серого, образуя 11 базовых цветов [Berlin, Kay, 1969. 2-3].

Эта теория универсальности получила широкое признание, но подверглась критике. Например, Т.Г. Стефаненко указывала на недостаточное внимание к социокультурной роли цветов в символике и ритуалах [Стефаненко Т., 2000. 82]. А. Вежбицкая предлагала переориентировать исследования на универсалии зрительного восприятия, связывая цветообозначения с естественными прототипами [Вежбицкая А., 1997. 232]. В русской лингвистике Н.Б. Бахилина в монографии «История цветообозначений в русском языке» (1975) анализирует эволюцию семантики и употребления цветолексем, особенно тех, что претерпели значительные изменения.

В рамках *психологического подхода* следует подчеркнуть ряд экспериментов, проведенных различными исследователями для выявления особенностей восприятия и способов фиксации цвета в языке.

Р.М Фрумкина в работе «Смысл. Цвет. Сходство» пытался установить феноменологию фиксации мира цвета в языке. Также структурирование, проявление на уровне психических процессов узнавание цвета, номинации, запоминание цветообозначений и т.д. По мнению Р. М. Фрумкиной, лингвистическая семантика «не располагает методами, позволяющими установить регулярные отношения между словами со значением «цветоощущения» и их смыслами» [Фрумкина Р., 1984. 27]. Эту проблему

можно решить лишь в комплексном подходе с позиций психолингвистики, иногда обращаясь к опытным данным физиологии и культурологии.

Относительно образования цветообозначения А.П. Васильевич пишет, что «большую часть слов, использованных для обозначения цвета составляют адъективированные образования от названий предметов, имеющих характерную окраску (ср. рус. изумрудный, кирпичный) [Васильевича.,1987. 117]. значение подобных цветообозначения легко выводится из того представления, которое имеется у носителя языка относительно цвета соответствующего предмета и потому далеко не всегда фиксируется в толковых словарях [Васильевич А.,1987. 117].

Когнитивный подход к изучению цветообозначения рассматривается в работах А.Вежбицкой, Е.В. Рахилиной и др. Данный подход тесно связан с семантикой цветообозначения, через который определения и идеи могут вводиться в круг проблем ментальной осмысленности цвета. Этот подход может позволить вскрыть специфику воздействия языковых единиц на читателя. Следуя установкам А. Вежбицкой «семантика – закодированная в языке концептуальная структура» [Вежбицкая А.,1997.20], основополагающим можно выделить вопрос о связи явления реальной действительности (цветовое восприятие) с его вербальным отражением в языке (цветообозначение).

Е.В.Рахилиной в труде «Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость» затрагивается вопрос конвенциональности (условности) в восприятии цвета. По мнению исследователя «серые мыши не в точности серые - их цвет гораздо темнее: ср. спец.сочетание мышинный цвет для обозначения этого сложного оттенка» [Рахилина Е., 2010.175].

Лингвокультурологический подход. Весомый вклад в развитие данного аспекта в изучении цветообозначения внесла казахская исследовательница Жаркынбекова Ш.К. По мнению автора: «Цвет является одной из констант или одним из принципов культуры, который может служить своеобразной моделью развития, отображающей пути формирования, освоения, закрепления

в культурной памяти не только общих, но и национально окрашенных культурно-значимых концептов» [Жаркынбекова Ш., 2004.30].

Лексико-семантический подход. В рамках данного подхода изучается современное состояние системы цветообозначения. Исследователей данного аспекта интересует процесс развития семантической структуры отдельных цветов, формирование коннотативного значения цветолексем и др.

Алимпиева весьма структурированно разъясняет иерархию лексико-семантической группы цветообозначения; где выделяет ядро группы (базовые термины с нейтральной стилистической окраской: красный, синий) и периферию (оттенки с узкой семантикой или коннотациями: алый, пурпурный, кровавый) [Алимпиева Р., 1987].

Сопоставительный подход в изучении цветообозначения набирает всё большую популярность среди исследователей и является, пожалуй, самой актуальной в связи с сегодняшним интересом к межкультурному сотрудничеству. Данный подход позволяет выявить расхождения и сходства в номинации цветов в различных языках, о лингвокультурных, национально-специфических особенностях цвета, о моделях интерпретации мира в отдельных языках, о понятийных моделях видения мира.

Первыми систематически изучали цветообозначения в сопоставительном аспекте Берлин и Кей, заложив основы универсализма. Их идеи развивались в работах Вежбицкой и более поздних исследователей, фокусирувавшихся на конкретных языковых парах. (Атоева, М.М. «Лексика, обозначающая цвет в таджикском и русском языках», Жаркынбекова, Ш. К. «Языковая концептуализация цвета в казахском и русском языках», Кульпина, В.Г. «Лингвистика цвета: термины цвета в польском и русском языках» и др.). Эти исследования демонстрируют, что цветовая лексика отражает как общечеловеческие, так и уникальные культурные черты.

Таким образом, исследование цветообозначающих лексем в лингвистике раскрывает их многогранную природу, охватывающую семантику, когницию и культурные особенности. Разнообразие подходов подчёркивает сложность

вербализации цвета как лингвокультурного феномена. Интеграция этих парадигм, от универсальных теорий Берлина и Кея до этноспецифических анализов Вежбицкой и Жаркынбековой, обогащает понимание языковой картины мира. Дальнейшие исследования могут сосредоточиться на междисциплинарных методах и сравнительном анализе менее изученных языков для углубления знаний о роли цвета в языке и культуре.

Литература:

1. Алимпиева, Р.В. Семантическая значимость слова и структура лексикосемантической группы: (На материале прилагательных-цветообозначений русского языка) / Р.В. Алимпиева. – Л., 1986.
2. Бахилина, Н.Б. История цветообозначений в русском языке / Н.Б. Бахилина. – М., 1975. – 287с.
3. Василевич, А.П. Цветообозначения как проблема терминологии и перевода. Исследование лексики в психолингвистическом эксперименте (на материале цветообозначения в языках разных систем) / А.П. Василевич. – М.: Наука, 1987. – 143 с.
4. Вежбицкая, А. Язык. Культура. Познание / А. Вежбицкая. – М., 1997. –286 с.
5. Жаркынбекова, Ш. К. Языковая концептуализация цвета в казахском и русском языках: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук: 10.02.20 – Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание / Ш.К. Жаркынбекова. – Алматы, 2004. – 49 с.
6. Кульпина, В.Г. Лингвистика цвета: термины цвета в польском и русском языках / В.Г. Кульпина. – М., 2001. – 470 с.
7. Рахилина, Е.В. Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость / Е.В. Рахилина. – М.: Азбуковник, 2010.

-
8. Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. – М.: Институт психологии РАН, «Академический проект», 1999. – 320 с.
 9. Фрумкина, Р.М. Цвет, смысл, сходство. АСПЕКТЫ психолингвистического анализа / Отв. ред. В. Н. Телия / Р.М. Фрумкина. – М., 1984. – 143с.
 10. Berlin V., Kay K. Basic Color Terms: Their Universality and Evolution. Berkeley – Los-Angeles: University of California Press, 1969. 168 с.

**BOLALAR JAMOASIDA DO‘STONA MUNOSABATLARNI
SHAKLLANTIRISHDA MILLIY O‘YINLARNING AHAMIYATI. (“Oq
tosh” milliy o‘yini misolida)**

**ЗНАЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИГР В ФОРМИРОВАНИИ
ДРУЖЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В ДЕТСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ. (На
примере национальной игры “Ак Тош”)**

**THE IMPORTANCE OF NATIONAL GAMES IN FORMING FRIENDLY
RELATIONS IN CHILDREN’S TEAM. (Based on the example of the
national game “Ak Tosh”)**

Kuranova Ismigul *E-mail:* ismigulkuranova@gmail.com

Andijon davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Maqolada bolalar jamoasida do‘stona munosabatlarni shakllantirishda milliy o‘yinlarning pedagogik va psixologik ahamiyati, milliy o‘yinlarni maktabgacha ta’lim tashkilotlarida tashkil etishda qo‘yiladigan vazifalar va “Oq tosh” milliy o‘yining bolalar jamoasida do‘stona munosabatlarni shakllantirishda foydalaning metodik ko‘rsatmalari haqida atroflicha yoritilgan.

Kalit so‘zlar: milliy o‘yinlar, do‘stona munosabatlar, “Ilk qadam” o‘quv dasturi, “Oq tosh” o‘yini.

Аннотация. В статье подробно рассматривается педагогическое и психологическое значение национальных игр в формировании дружеских отношений в детском коллективе, задачи, решаемые при организации национальных игр в дошкольных образовательных организациях, а также методические рекомендации по использованию национальной игры «Ак тош» в формировании дружеских отношений в детском коллективе.

Ключевые слова: национальные игры, дружеские отношения, программа «Первый шаг», игра «Ак тош».

Abstract. This article examines in detail the pedagogical and psychological significance of national games in fostering friendships among children, the challenges of organizing national games in preschool educational institutions, and methodological recommendations for using the national game "Ak Tosh" to foster friendships among children.

Keywords: national games, friendships, "First Step" program, "Ak Tosh" game.

“Maktabgacha ta’lim tashkilotlarining bir qancha vazifalari qatoridan bolalarni xalqimizning boy milliy, madaniy-tarixiy merosi va umumbashariy qadriyatlar asosida aqliy va ma’naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalash va bolalarda milliy g‘urur, vatanparvarlik hislarini shakllantirish” [O.U.Hasanboyev., 2011.29] kabi muhim vazifalar ham o‘rin olgan. Mazkur yo‘nalishlar “Ilk qadam” nomli davlat o‘quv dasturida ham o‘z ifodasini topgan bo‘lib, unda bolalarga sifatli ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil etish uchun qator pedagogik tamoyillar belgilab qo‘yilgan. Jumladan, “Milliy, tarixiy va madaniy an’analar, ma’naviy boyliklarni tan olish va boshqa xalqlar madaniyatiga hurmatda bo‘lish” [“Ilk qadam”., 2022.13] tamoyilida shunday deyilgan: “Bolalarning o‘z milliy madaniyati, tili, an’analarini hurmat bilan e’tirof etilganda ular yaxshiroq ta’lim oladilar va rivojlanadilar. Davlat o‘quv dasturi milliy va mintaqaviy madaniy xususiyatlarni hisobga olgan holda tuziladi” [“Ilk qadam”., 2022.13]. Bu kabi yondashuvlar, xususan, “Ilk qadam” dasturida milliylikka alohida e’tibor qaratilgani shundan dalolat beradiki, milliy xalq o‘yinlari bugungi tezkor raqamli va axborot texnologiyalari rivojlanayotgan davrda ham bolalar tarbiyasida muhim pedagogik vosita sifatida xizmat qilmoqda. Milliy o‘yinlar bolalar tomonidan nafaqat maktabgacha ta’lim davrida, balki undan oldingi bosqichda ham, ya’ni erta bolalik yillarida, tengdoshlar, opa-aka, qarindoshlar ishtirokida faol o‘ynaladi. Ushbu o‘yinlar orqali bolalarga milliy urf-odatlar, qadriyatlar, insoniylik fazilatlarini, shuningdek chaqqonlik, harakatchanlik, g‘ayrat, sezgirlik va hayotiy ko‘nikmalar bosqichma-bosqich singdiriladi.

“Milliy xalq o‘yinlarini maktabgacha ta’lim tashkilotlarida tashkil etishda quyidagi vazifalar amalga oshirilishi lozim:

- xalq milliy o‘yinlarining turlari va ularni tashkil etish yo‘llari, usullari hamda uslublarini ishlab chiqish;
- milliy o‘yinlarni tashkil etishda ma’naviy qadriyatlar va urf- odatlarimizni kundalik hayot jarayoniga singdirib borish;

- maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy istiqlol ruhida tarbiyalashda xalq milliy o‘yinlaridan maqsadli foydalanish;
- xalq ertaklari, xalq og‘zaki ijodi durdonalaridan unumli foydalanish;
- bolalarning o‘ynashlari uchun shart-sharoit (o‘yin uchun jihozlar, atributlar) yaratish;
- maktabgacha ta’lim tashkilotlari, oila va mahallalar o‘rtasida milliy o‘yinlar bo‘yicha ko‘rik tanlovlari va musobaqalar o‘tkazish”.

Milliy o‘yinlar bolalarni tartibli, qoidaga bo‘ysunish, jamoaga uyg‘unlashish, diqqatni jamlash, hushyorlik, vaziyatni baholay olish va boshqa xususiyatlarni shakllantirishga xizmat qiladi va eng asosiysi bolani ijtimoiylashuv jarayonini tezlashtiradi. Bolani har qanday jamoa va turli joy (o‘z tug‘ilgan joyi, begona shahar, qishloq, bog‘cha, maktab va hokazo) larga moslashib, munosabat o‘rnata olishi bu bolani ijtimoiylashayotganidan dalolat beradi. Milliy o‘yinlarning tarixi ibtidoiy davrlarga borib taqaladi. Qadimda ajdodlarimiz asosan, ovchilik dehqonchilik, chorvachilik kabi mehnat turlari bilan shug‘ullanganlar. Ularning hayot tarzida o‘yinlar muhim pedagogik va amaliy ahamiyat kasb etgan. Chunki hayotiy zarurlardan kelib chiqib, ular zarur ko‘nikma va harakatlarni aynan o‘yin shaklida mashq qilganlar va yosh avlodlarga ham o‘rgatilgan. Bu esa, vaqt o‘tishi bilan ma’lum ijtimoiy-tarbiyaviy mazmunga ega bo‘lgan xalq o‘yinlarining shakllanishiga sabab bo‘lgan. Masalan, “Uloq” o‘yini paydo bo‘lishi haqida tarixiy-etnografik tahlillar shuni ko‘rsatadiki, qadimgi jamiyatda odamlar ovchilikni asosiy yashash manbasi qilib olgan paytlarda, och qolmaslik maqsadida otda yurib hayvonlarni ovlashni o‘rganishgan. Ushbu jarayonni yosh avlodga o‘rgatish maqsadida ovchilik faoliyatiga yaqin mashqlar bajarilgan, bu mashqlar vaqt o‘tib, o‘yin shakliga kirib borgan. Natijada “Uloq” singari kuch, chaqqonlik, jamoaviylik, strategik fikrlash talab qiladigan o‘yinlar vujudga kelgan.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlari bolalar jamoasida do‘stona munosabatlarni shakllantirishda milliy xalq o‘yinlarining o‘rni beqiyosdir. Bunday o‘yinlar soddaligi, tabiiyligi, erkin harakatlarga boyligi, quvnoqligi, shuningdek, ichki dunyo chigalliklarini yengillashtiruvchi ta’siri bilan ajralib turadi. Ular do‘st orttirish,

o‘zaro samimiy munosabatlarni shakllantirish va bolalarning ijtimoiylashuv jarayonini tabiiy tarzda qo‘llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Milliy o‘yinlar bolalarda xushchaqchaqlik, ijobiy emosional holat va sog‘lom raqobat muhitini yuzaga keltiradi. Shu sababli bolalar ushbu o‘yinlarni hatto bir xil guruhdoshlari bilan qayta-qayta o‘ynagan taqdirda ham charchamaydi va zerikmaydi. Kattalar o‘z bolaligi haqida eslaganda, mahalla do‘stlari, tengdoshlar, aka-ukalar, opa-singillar yoki bog‘cha davridagi jamoadoshlari bilan birgalikda o‘ynagan “Oq terakmi, ko‘k terak?”, “Chillak”, “Beshtosh (To‘ptosh)”, “Eshak mindi”, “Berkinmachoq”, “Jamila (Jami)”, “Xolakam (Xola, xola)”, “Aji, aji”, “Arqon tortish (Tortishmachoq)”, “Durra”, “Uchdi-uchdi” kabi milliy xalq o‘yinlari xotirasida jonlanadi. Milliy xalq o‘yinlari o‘zining funksional xususiyatlariga ko‘ra harakatli, aqliy, syujetli-rolli hamda estafeta (tezlikka asoslangan) o‘yinlarga bo‘linadi. Har bir turdagi o‘yin ma‘lum tarbiyaviy va ijtimoiy vazifalarni bajaradi hamda bolalar shaxsini har tomonlama rivojlantirishga xizmat qiladi. Milliy xalq o‘yinlari tarixan vaqtni mazmunli va quvonchli o‘tkazish, tengdoshlar bilan diydorlashish, musobaqalashish, ruhiy va jismoniy energiyani tiklash, yutuq uchun kurashish vositasi sifatida shakllangan. Biroq axborot texnologiyalari jadal rivojlanayotgan bugungi davrda, bolalarga milliy o‘yinlar orqali ta‘lim-tarbiya berish, milliy qadriyatlarni kundalik hayot tarziga singdirish, o‘zaro muomala madaniyatini shakllantirish, do‘stlikni rivojlantirish, shuningdek, “Bir kishi hamma uchun, hamma bir kishi uchun” kabi jamoaviylikka asoslangan tamoyillarni bolalarga singdirish vazifasi maktabgacha ta‘lim tizimi pedagog-tarbiyachilari zimmasiga yuklatilgan. Shu kabi tarbiyaviy ahamiyatga ega, ochiq havoda va tabiiy sharoitda o‘tkaziladigan milliy harakatli o‘yinlardan biri — bu “Oq tosh” o‘yini. Ushbu o‘yin quyidagi tartibda tashkil etiladi:

Maqsad: Jismonan rivojlantirish, guruhda do‘stona muhitni yaratish, ko‘z qarashlari, ishora va mimika orqali muloqot qilish kabi ijtimoiy-emosional kompetensiyalarini shakllantirishdan iborat.

Kerakli jihozlar: berkitish uchun oq tosh (kichik hajmli to‘pcha, dastro‘molcha).

O‘yin jarayoni:

1. O‘yin ochiq toza havo va keng maydon (sportzal)da o‘tkaziladi.
2. Tarbiyachi bolalarni ikki jamoaga ajratadi va har bir jamoaga sardor tayinlaydi.
3. So‘ngra tarbiyachi o‘yin maydonida bolalarga bildirmasdan oq toshni (yoki belgilangan predmetni) yashiradi.
4. Har bir jamoa yashiringan toshni topishga harakat qiladi, lekin topilgan taqdirda ham bu haqda raqib jamoaga sezdirilmasligi lozim.
5. Toshni topgan jamoa a‘zosi chaqqonlik bilan raqib tomondan berkitgan holda marra tomon shoshiladi, qolgan sheriklari ko‘z imo-ishora va chalg‘ituvchi harakatlar orqali raqiblarni chalg‘itishga harakat qiladi.
6. Agar raqib jamoa toshni olib ketayotgan o‘yinchini aniqlab, uni ushlasa, tosh raqib jamoaga o‘tadi va o‘yin davom etadi.
7. G‘oliblikni qo‘lga kiritgan jamoa a‘zolari tadirilanadi.

O‘yin jarayonida barcha bolalarni rag‘batlantirish va yutuqqa erisha olmagan ishtirokchilarning ruhiyatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmaslik maqsadida o‘yinni qayta takrorlash orqali yangi jamoalar shakllantirgan holda davom ettirish maqsadga muvofiqdir. Bu orqali bolalar orasida hafagarchilik, o‘zaro ranjish, yoki o‘zini chetda qolgan kabi his qilish holatlarini oldini oladi. Chunki 6-7 yosh davrida bolalar ijtimoiy-emosional jihatdan o‘zgaruvchan bo‘lib, ular sodir bo‘lgan jarayonni sezgi asosida tahlil qila oladilar. Shu bois o‘yinning har bir bosqichi bolalarning ruhiy holatiga nojo‘ya ta‘sir ko‘rsatmasligi lozim. Yangi jamoalar shakllantirish orqali har bir bola teng ishtirokchi sifatida o‘zini qadrlangan his qiladi, bu esa ijobiy psixologik muhitni saqlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi /takomillashtirilgan ikkinchi nashr/
O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta‘lim tashkilotlari uchun. Toshkent-
2022 102 b

2. O.U.Hasanboyev, M.X.Tojiyeva, Sh.K. Toshpo‘latova, M.M.Pirmuhammedova, R.T.Akbarova, M.Sh. Nurmatova, N.M.Qayumova, N.N.Jamilova, X.Sariboyev, L.A.Kulay “Maktabgacha ta’lim pedagogikasi” Pedagogika kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma, to‘ldirilgan va qayta ishlangan 2-nashri. Toshkent – “Ilm ziyo” – 2011 186 bet
3. Oxunjon Safarov “O‘zbek xalq bolalar o‘yinlari” “Sharq” nashriyot matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati Toshkent – 2013 181 bet
4. Z.Nishonova, G.Alimova “Bolalar psixologiyasi va uni o‘qitish metodikasi” O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi nashriyoti Toshkent — 2006-83 b.
5. Mirzayeva Dilfuza “Maktabgacha pedagogika” o‘quv qo‘llanma Toshkent 2022-140 b.
6. Nargiza Kayumova “Maktabgacha pedagogika” o‘quv qo‘llanma Toshkent- 2013-83 b.